

**KAÇINILMAZ TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK SAYBORGLAŞMAK
VE SAYBORGLAŞAN İNSANIN SANATI: SAYBORG SANAT**

Doktora Tezi

Simge GÖKBAYRAK

Eskişehir 2022

**KAÇINILMAZ TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK
SAYBORGLAŞMAK VE SAYBORGLAŞAN İNSANIN SANATI: SAYBORG
SANAT**

Simge GÖKBAYRAK

DOKTORA TEZİ

**Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. E. Nezh ORHON**

**Eskişehir
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü**

Temmuz 2022

ÖZET

KAÇINILMAZ TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK SAYBORGLAŞAN İNSAN VE SAYBORG SANAT

Simge GÖKBAYRAK

Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2022

Danışman: Prof. Dr. E. Nezh ORHON

Bu çalışma teknolojinin üstel ilerleme hızının etkisiyle sosyal yaşamın, insan bedeninin ve sanatın dönüşümünü ortaya koymaktadır. İnsan bedeni, sosyal yaşam ve sanat ana konuları evrim bağlamında ele alınmıştır. Bu çalışma, Üçüncü Kültür düşüncesi ve bu düşüncüyü destekleyen Yeni Hümanistler de denilen düşünürlerin görüşleri ışığında, özellikle de Raymond ‘Ray’ Kurzweil’in Tekillik kuramı bağlamında çalışılmıştır.

İnsan biyolojisi, sosyal yaşam bağlamında sosyal evre ve sosyal kuşaklar, teknoloji ve sanat ana konuları evrimsel bağlamda değerlendirilmiş; çok yeni bir kavram olan post-insanlaştırma kavramı üzerine dört aşamalı post-insanlaştırma süreci önerisi sunulmuş; sayborglaşma kavramı insan-makine birleşimi olmanın ötesinde sosyal ve sanatsal bağlamda değerlendirilmiş; sayborg sanatı ve öncü sayborg sanatçılar ayrı bir bölüm olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanıp değerlendirilmiştir. Çalışmanın örneklerini, öncü sayborg sanatçılar Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) oluşturur.

Anahtar Sözcükler: Tekillik, post-insanlaştırma, sayborg, sayborglaşma, sayborg sanat.

ABSTRACT

HUMANS BECOMING CYBORGS AS AN INEVITABLE SOCIAL REALITY AND CYBORG ART

Simge GÖKBAYRAK

Department of Cinema and Television
Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, June 2022

Supervisor: Prof. Dr. E. Nezih ORHON

This study reveals the transformation of social life, human body and art with the effect of the exponential rate of progress of technology. The main subjects of the human body, social life and art are discussed in the context of evolution. This study has been studied in the light of the Third Culture idea and the opinions of philosophers, also called New Humanists, who support this thought, especially in the context of Raymond 'Ray' Kurzweil's Singularity theory.

The main subjects of human biology, social phases and social generations in the context of social life, technology and art were evaluated in the evolutionary context; on the concept of post-humanization, which is a very new concept, a four-stage post-humanization process proposal was presented; the concept of cyborgization has been evaluated in a social and artistic context beyond being a human-machine combination; cyborg art and pioneer cyborg artists are explained and evaluated in detail as a separate section. Pioneer cyborg artists Neil Harbisson, Moon Ribas and Manel Munoz (Manel De Aguas) form the sample of the study.

Keywords: Singularity, post-humanization, cyborg, cyborgization, cyborg art.

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
BAŞLIK	i
JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI.....	iii
ÖZET.....	v
ABSTRACT.....	vi
TEŞEKKÜRLER	vii
ETİK İLKE VE KURALLARA UYGUNLUK BEYANNAMESİ	ix
İÇİNDEKİLER.....	xi
TABLOLAR DİZİNİ.....	xiv
GÖRSELLER DİZİNİ.....	xv
ŞEMALAR DİZİNİ.....	xxi
1. GİRİŞ.....	1
1.1. Problem.....	7
1.2. Amaç	8
1.3. Önem.....	9
1.4. Varsayımlar	13
1.5. Kapsam ve Sınırlılıklar.....	14
1.6. Tanımlar.....	15
1.6.1. İki kültür.....	15
1.6.2. Üçüncü kültür ve yeni hümanistler.....	15
1.6.3. Tekillik.....	16
1.6.4. İvmelenen getiriler yasası.....	17
1.6.5. Teknolojinin üstel ilerleme hızı.....	17
1.6.6. Toplum 5.0 ya da süper akıllı toplum.....	17
1.6.7. Sibernetik.....	17
1.6.8. Sibernetik totalizm.....	18
1.6.9. Posthümanizm.....	19
1.6.10. Postinsan.....	19
1.6.11. Post-insanlaştırma.....	20
1.6.12. Post-insanlaştırma süreci.....	20
1.6.13. Biyolojik olmayan bilinçli varlıklar.....	20
1.6.14. Sayborg.....	21

1.6.15. Sayborglaşma ve sayborgizm.....	21
1.6.16. Sayborg antropoloji.....	22
1.6.17. Sayborg sanat.....	22
1.6.18. Sayborg Vakfı.....	23
1.6.19. Trans-Tür Topluluğu.....	23
2. YÖNTEM.....	24
2.1. Araştırma Modeli.....	24
2.1.1. Durum Çalışması.....	26
2.2. Araştırma Alanı ve Araştırma Süreci.....	27
2.3. Verilerin İşlenmesi ve Yorumlanması.....	29
3. ALANYAZIN.....	30
3.1. Teknolojiye Yeni Bir Bakış.....	30
3.1.1. İki kültür.....	30
3.1.2. Yeni bir bakış açısı: Üçüncü kültür ve Yeni hümanistler.....	36
3.1.3. Teknolojiyi anlamak.....	43
3.1.4. Teknolojik evrim.....	52
3.1.5. Ray Kurzweil'in Tekillik (Singularity) Kuramı.....	61
3.1.5.1. Tekilliğin ilkeleri.....	70
3.1.5.2. İvmelenen getiriler yasası.....	80
3.2. İnsanın Dönüşümü.....	86
3.2.1. Biyolojik evrim ve insan zihni.....	86
3.2.2. Duyu ve bilinçlilik.....	93
3.2.3. Sosyal evrim.....	98
3.2.3.1. Sosyal evreler.....	102
3.2.3.2. Sosyal kuşaklar.....	127
3.3. Sibernetik ve Biyolojisini Aşan İnsan.....	142
3.3.1. Sibernetik ve sibernetik totalizm.....	144
3.3.2. Biyolojiyi aşmak.....	157
3.3.2.1. Posthümanizm (Posthumanism).....	162
3.3.2.2. Post-insanlaştırma (Posthumanization).....	168
3.3.2.3. Post-insanlaştırma süreci.....	179
3.4. Yirmi Birinci Yüzyılda İnsanın Adı: Sayborg.....	190
3.4.1. Bedenin geleceği.....	192

3.4.2. Makine zekası.....	196
3.4.3. Biyolojik olmayan bilinçli varlıklar.....	201
3.4.4. Kaçınılmaz toplumsal bir gerçeklik olarak ‘sayborglaşmak’	210
3.4.4.1. <i>Sayborg</i>	210
3.4.4.2. <i>Sayborg antropoloji</i>	212
3.4.4.3. <i>Sayborglaşmak</i>	216
3.4.4.4. <i>Gerçek sayborglar</i>	231
4. BULGULAR VE YORUM.....	249
4.1. Geleceğin Sanatı: Sayborg Sanat.....	249
4.1.1. İlkel insanın büyüü.....	250
4.1.2. Dijital kültürün sanatı.....	254
4.1.3. Sayborg sanat.....	261
4.1.4. Sayborg vakfı.....	280
4.1.4.1. <i>Neil Harbisson</i>	288
4.1.4.2. <i>Moon Ribas</i>	317
4.1.4.3. <i>Manel Munoz (Manel De Aguas)</i>	339
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER.....	355
5.1. Sonuç.....	355
5.2. Tartışma.....	361
5.3. Öneriler.....	365
KAYNAKÇA.....	369
ÖZGEÇMİŞ	

TABLULAR DİZİNİ

	<u>Sayfa</u>
Tablo 4.1. 1900-1945 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler	129
Tablo 4.2. 1945-1965 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler	132
Tablo 4.3. 1965-1977 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler	134
Tablo 4.4. 1977-1994 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler	136
Tablo 4.5. 1994 - 2003 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler	138
Tablo 4.6. 2003 ve sonrasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler	139
Tablo 5.1. Post-insanlaştırılmış Toplum 5.0 Gelecek Toplumundaki Potansiyel Katılımcı Örnekleri	176
Tablo 6.1. Gerçek sayborglar	233

GÖRSELLER DİZİNİ

	<u>Sayfa</u>
Görsel 3.1. Bellifortis kitabından bir kalkan tasarımı	50
Görsel 3.2. Bellifortis kitabından sarıcı bir düzenek tasarımı	50
Görsel 3.3. Evrimin altı evresi	54
Görsel 3.4. Kanonik dönüm noktaları	57
Görsel 3.5. Doğrusal ve üstel büyüme grafiği	63
Görsel 3.6. Keidanren, Toplum 5.0 Konseptinin Evrimsel Süreci	104
Görsel 3.7. Toplum 5.0'ın Evrimsel Süreci	104
Görsel 3.8. Sanayinin tarihsel gelişimi	112
Görsel 3.9. Endüstri 4.0 yapısı	117
Görsel 3.10. Toplum 5.0 - Endüstri 4.0 gelişim ilişkisi.....	122
Görsel 3.11. Basit bir geribildirim döngüsü	145
Görsel 3.12. Primo Posthuman	192
Görsel 3.13. Sentero bileklik	230
Görsel 3.14. Tahta parmak M.Ö. 900	232
Görsel 3.15. Optik lens M.Ö. 750	232
Görsel 3.16. Yapay ayak M.Ö. 350	232
Görsel 3.17. Tahta bacak 300	232
Görsel 3.18. İlk gözlük 1290	232
Görsel 3.19. Demir el 1508	233
Görsel 3.20. Kulak trompeti 1634	233
Görsel 3.21. Kilitlenmeyen diz 1696	233
Görsel 3.22. İlk çift odaklı gözlük 1784	233
Görsel 3.23. Eklemlı bacak 1800	233
Görsel 3.24. Beethoven'ın kulak trompeti 1800.....	234
Görsel 3.25. Protez eklemi 1863	234
Görsel 3.26. İlk kontakt lens 1888	234
Görsel 3.27. İlk elektrikli işitme cihazı 1898	234
Görsel 3.28. Bölünmüş kanca el 1912	234
Görsel 3.29. İlk elektronik olarak güçlendirilmiş işitme cihazı 1913.....	234

Görsel 3.30.	Kalp pili 1926	235
Görsel 3.31.	Cam/Plastik mercek 1936	235
Görsel 3.32.	İlk tamamen plastik mercek 1940.....	235
Görsel 3.33.	İlk mekanik kalp 1952	235
Görsel 3.34.	İlk şok cihazı 1957	235
Görsel 3.35.	Taşınabilir harici kalp pili 1958	236
Görsel 3.36.	Giyilebilir kalp pili 1958	236
Görsel 3.37.	Vücuda yerleştirilebilir kalp pili 1958	236
Görsel 3.38.	Yumuşak kontakt lensler 1959	236
Görsel 3.39.	İlk koklear implant 1961	236
Görsel 3.40.	Modern kalp pili 1974	237
Görsel 3.41.	Çok kanallı koklear implant 1977	237
Görsel 3.42.	İlk dijital gözlük 1978 – 1990 arası.....	237
Görsel 3.43.	Steve Mann’ın ‘eyetab’ gözlüğünün son versiyonu	237
Görsel 3.44.	Steve Mann ve Neil Harbisson implantlı fotoğraflarının olduğu pasaportlarıyla	237
Görsel 3.45.	Stelarc üçüncü el 1980	238
Görsel 3.46.	İlk dijital işitme cihazı 1982	238
Görsel 3.47.	Silikon hidrojel lens 1988	238
Görsel 3.48.	Kulak arkası işitme cihazı 1989	238
Görsel 3.49.	İlk tamamen dijital işitme cihazı 1995.....	238
Görsel 3.50.	Esnek ayak çita 1996	239
Görsel 3.51.	Silikon çipli implant 1998	239
Görsel 3.52.	Stelarc Dış İskelet 1998	239
Görsel 3.53.	Stelarc Geliştirilmiş Kol 2000	240
Görsel 3.54.	Bilgisayarlı koklear implantı 2001	240
Görsel 3.55.	Sayborg anten ‘eyeborg’ 2003.....	240
Görsel 3.56.	Zihin kontrollü uzuvlar 2005.....	240
Görsel 3.57.	Stelarc üçüncü kulak 2007.....	241
Görsel 3.58.	Kaleyoskopik vizyon 2007.....	241
Görsel 3.59.	Biyonik pop sanatçısı Viktoria Modesta 2007.....	241
Görsel 3.60.	Speedborg 2008.....	241
Görsel 3.61.	Temassız teknoloji 2009.....	242

Görsel 3.62.	USB parmak 2009.....	242
Görsel 3.63.	360 derece algısı 2010	242
Görsel 3.64.	Protez el iyileştirmeleri 2012	242
Görsel 3.65.	Yapay pankreas 2013	242
Görsel 3.66.	Kulak İmplantı 2013	243
Görsel 3.67.	Sismik duyu 2013	243
Görsel 3.68.	3D baskılı rekonstrüksiyon 2014	243
Görsel 3.69.	Yeniden yürüme dış iskeleti 2015	243
Görsel 3.70.	Wifi sesleri duyabilme 2016	243
Görsel 3.71.	3D baskılı protezler 2015	244
Görsel 3.72.	Penis implantı 2015	244
Görsel 3.73.	Örümcek elbise 2015	244
Görsel 3.74.	Zaman duyusu 2016	244
Görsel 3.75.	Transdental iletişim sistemi 2016	245
Görsel 3.76.	Gece görüşü damlası 2016	245
Görsel 3.77.	Pusula insan 2017	245
Görsel 3.78.	Hava sensörü yüzgeçleri 2017	246
Görsel 3.79.	İlk genetik tasarımı bebek 2018	246
Görsel 3.80.	Yapay ekolokasyon organı 2018	246
Görsel 3.81.	Hava kalitesi sensörü 2018	246
Görsel 3.82.	Kozmik duyu 2019	247
Görsel 3.83.	Radyasyon duyusu 2019	247
Görsel 3.84.	Kalp atışı sensörü – İlk NFT satışı 2021	247
Görsel 3.85.	Hamilelik duyusu 2022	247
Görsel 4.1.	Fransa'nın Perche Merle yöresindeki 15.000 yıl önce çizilmiş at figürü	252
Görsel 4.2.	Mamut dişinden oyulan 30.000 yıllık Vogelherd atı	253
Görsel 4.3.	Stelarc Suspensions 1976-2012 arası performans	272
Görsel 4.4.	Stelarc Ear on Arm 2007	272
Görsel 4.5.	Stelarc Exoskeleton performans	273
Görsel 4.6.	Shu Lea Cheang, Brandon, etkileşimli ağ kodu	274
Görsel 4.7.	Shu Lea Cheang, Avatar of the artist, dijital	274

Görsel 4.8.	Marcel.li Antunez Roca, Epizoo, performans	275
Görsel 4.9.	Marcel.li Antunez Roca, Requiem, performans	275
Görsel 4.10.	Marco Donnaruma, Eingeweide, performans	276
Görsel 4.11.	Quimera Rosa, Trans*plant, disiplinler arası proje	277
Görsel 4.12.	Harshit Agrawal, Maskeli gerçeklik, yapay zeka portreler	278
Görsel 4.13.	Harshit Agrawal, R'evolveds, akıllı uçan mobilya projesi	279
Görsel 4.14.	Sayborg Vakfı logosu	280
Görsel 4.15.	Trans-Tür Topluluğu logosu	283
Görsel 4.16.	Moon Ribas, Neil Harbisson, Manel Munoz fotoğraf	284
Görsel 4.17.	Neil Harbisson'un pasaportu	288
Görsel 4.18.	Sonokromatik müzik ölçeği 1	291
Görsel 4.19.	Sonokromatik müzik ölçeği 2	291
Görsel 4.20.	'Eyeborg' anten tasarımı	291
Görsel 4.21.	'Eyeborg' ilk versiyon	291
Görsel 4.22.	'Eyeborg' versiyon	291
Görsel 4.23.	'Eyeborg' versiyon 2004	291
Görsel 4.24.	'Eyeborg' versiyon 2007	291
Görsel 4.25.	'Eyeborg' versiyon 2022	291
Görsel 4.26.	Neil Harbisson'un anten implant operasyonu	295
Görsel 4.27.	Neil Harbisson'un 2012'de çekilmiş MR görüntüsü	303
Görsel 4.28.	Neil Harbisson resimleri dinlerken.....	303
Görsel 3.29.	Neil Harbisson ses tonuna göre giydiği renkli giysileriyle.....	304
Görsel 3.30.	'Fruit Song' videosundan ekran görüntüleri.....	305
Görsel 3.31.	'Tacoplatos' sunumundan ekran görüntüleri.....	305
Görsel 4.32.	'Transdental iletişim sistemi' projesinden ekran görüntüleri	306
Görsel 4.33.	Zaman duyusu projesi ilk versiyon yapım ve deneme	308
Görsel 4.34.	Zaman duyusu yeni version 2021	308
Görsel 4.35.	Pau Riba ve Neil Harbisson konser performans	309
Görsel 4.36.	'Human Color Wheel' projesi, Neil Harbisson'un kendi portresi .	310
Görsel 4.37.	'Capital Colors' projesi	311
Görsel 4.38.	'Sesli Portreler' projesi	312
Görsel 4.39.	'Color Scores' projesi, Beethoven Fur Elise.....	313
Görsel 4.40.	'Color Scores' projesi, Vivaldi Spring.....	313

Görsel 4.41.	‘Color Scores’ projesi, Mozart Queen of the Night.....	313
Görsel 4.42.	‘Color Scores’ projesi, Justin Bieber Baby.....	313
Görsel 4.43.	Hitler’in ve Martin Luther King’in konuşması.....	314
Görsel 4.44.	Neil Harbisson’un duyduyu notaların renk karşılığı.....	315
Görsel 4.45.	Neil Harbisson ‘Sonochromatic Records’ projesini yaparken.....	315
Görsel 4.46.	‘Sonochromatic Records’	315
Görsel 4.47.	Moon Ribas ve Neil Harbisson, Kaleydoskopik vizyon.....	319
Görsel 4.48.	Moon Ribas, Speedborg eldiveni	320
Görsel 4.49.	Moon Ribas, Speedborg küpeleri	323
Görsel 4.50.	Moon Ribas, 360 derece algısı	324
Görsel 4.51.	Moon Ribas’ın sismik duyusuyla dansı.....	324
Görsel 4.52.	Moon Ribas’ın sismik aktiviteyi duyumsamasını sağlayacak implantın takılması	325
Görsel 4.53.	Moon Ribas, Harici sismik duyu projesi.....	326
Görsel 4.54.	Moon Ribas’ın Ay’daki sismik aktiviteyi duyumsamasını sağlayan implant operasyonu sonrası	327
Görsel 4.55.	Moon Ribas’ın sismik duyu implantının ayağından çıkarılması.....	328
Görsel 4.56.	Moon Ribas, ‘Depremi Beklerken’ dans performansı	329
Görsel 4.57.	Moon Ribas, 100 yıllık sismik aktivite perküsyon performansı	331
Görsel 4.58.	Moon Ribas’ın kolunun ve Neil Harbisson’un büstünün 3 boyutlu kopyası	332
Görsel 4.59.	Moon Ribas, Sismik Giysi	333
Görsel 4.60.	Moon Ribas ve Quim Giron, Fenomen.....	334
Görsel 4.61.	Moon Ribas, ‘İç Sesi Beklemek’ performans videosundan ekran görüntüleri.....	334
Görsel 4.62.	Moon Ribas, ‘Wonders’ performansı	335
Görsel 4.64.	Moon Ribas ve Quim Giron, Hamilelik duyusu.....	336
Görsel 4.65.	Manel Munoz, Barometrik Duyu Organı ilk versiyon.....	341
Görsel 4.66.	Manel Munoz, Barometrik Duyu Organı ikinci versiyon.....	341
Görsel 4.67.	Manel Munoz, ‘Weather Fins/Hava Sensörü Yüzgeçleri’ tasarım aşamaları, Instagram hikayelerden ekran görüntüsü	342
Görsel 4.68.	Manel Munoz, ‘Hava Sensörü Yüzgeçleri’ operasyon ve final versiyon.....	343

Görsel 4.69.	Manel De Aguas, ‘Beden Mimarileri’ fotoğraf projesi	346
Görsel 4.70.	Manel De Aguas, ‘Transtürler: Endüstriyel Flora Üzerine Bir Deney, fotoğraf projesi	347
Görsel 4.71.	Manel De Aguas, ‘Neon Plankton Dance’, elektronik müzik	348
Görsel 4.72.	Manel De Aguas, ‘Ningyo Idol’, elektronik müzik	348
Görsel 4.73.	Manel De Aguas, ‘Sea Devil’, elektronik müzik	349
Görsel 4.74.	Manel De Aguas, ‘When the Sunfish Meets the Sun’, elektronik müzik	349
Görsel 4.75.	Manel De Aguas, ‘Flying Fish’, elektronik müzik	350
Görsel 4.76.	Manel De Aguas, ‘Sea Angel’, elektronik müzik	351
Görsel 4.77	Manel De Aguas, ‘Cyborg Music 1: Winter 2020’	352
Görsel 4.78.	Manel De Aguas, ‘House of (S)PUNK’ derleme albüm.....	352
Görsel 4.79.	Manel De Aguas ve Claudia @cpintriago, Sea Turtle Soundscape, performans	353
Görsel 4.80.	Manel De Aguas, Barometrik konser.....	355
Görsel 4.81.	Manel De Aguas, ‘Weather Core’ Milano’da 50 Yıl, konser performansı.....	355

ŞEMALAR DİZİNİ

	<u>Sayfa</u>
Şema 3.1. Post-insanlaştırılmış toplumların genişletilmiş üyeliği.....	170
Şema 3.2. Post-insanlaştırma – Teknoloji ilişkisi.....	172

1. GİRİŞ

2008 yılında karşıma çıkan bir internet haberi beni oldukça karmaşık duygularla baş başa bırakmıştı. Şaşkınlık, korku, heyecan ve bir sürü soru işareti... Hayatımda ilk defa böylesine gerçekçi bir insansı robot görmüştüm. Japon AI Robotics firmasının 'Perfect Woman Lisa/Mükemmel Kadın Lisa'¹ adıyla piyasaya sürdüğü robot, kameralara bakıp 'Hello, you! I'm Lisa. How are you? (Hey, sen! Ben Lisa. Nasılsın?)' diyordu. Lisa alışveriş yapıyor, evi temizliyor, yemek yapıyor, isterseniz size masaj yapıyordu. Lisa'nın saç rengini, giyim tarzını ve boyunu seçip sipariş edebiliyordunuz. Üretici firma, ilk defa bu tarz insansı bir robot yapmanın da heyecanıyla, 'Düşünsenize milyonlarca bekar erkek var.' diyordu. Japon firma, özellikle bekar erkekler için insansı görünümlü bir 'kadın' robot üretmişti. Bir anlamda, açma kapama düğmesi olan bir hayat arkadaşıydı Lisa. Uyumlu, emre amade, hazır, istenilen modelde... Robot Lisa'nın kadın formunda ve erkekler için ev işi yapmak üzere üretilmesini bir kenara koyuyorum. Çünkü bu cinsiyetçi ve ayrımcı yaklaşım başka bir tezin konusu! Ancak, neredeyse hayatını Lisa gibi yaşayan kadınlar da vardı. Ev işleriyle bütün gün yorulan, eşlerinin omuzlarından yük alan, her zaman güler yüzlü, hayatını ailesine adamış, eşi beğendiği için o giysiyi giyen ve saçını o renge boyayan gerçek kadınlar var, dünyanın her yerinde. Yanlış anlaşılmasın, böyle kadınlar mutsuzdur, bu durum yanlıştır demiyorum, diyemem. Bir kadının kendini gerçekleştirme ve severek seçtiği yaşam biçimi kendini eşine adanmak yoluyla olabilir. Bilinçli bir şekilde bunu tercih eden tüm insanları tenzih ediyorum. Ama bir yanımla da şöyle düşündüğümü hatırlıyorum, eğer bir kadın tüm bunları tercih etmesi dışında herhangi bir sebeple yapsaydı, en hafif ifadeyle kalbi kırılırdı. Kendini bir eşya gibi, lazım olan bir gereç gibi hissettiği için kalbi kırılırdı. Robot Lisa'dan nerelere geldik!

O sırada bir kısa film senaryosu düşündüğüm için mi, yoksa soru sormayı sevdiğim için mi bilmiyorum, bu düşünce akışında aklıma şöyle bir soru takılmıştı: Peki, Lisa'ya insanı insan yapan özelliklere ve öğrenme becerisine sahip bir yazılım yükleysek,

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=i2wYWA1g8Do> ve <https://www.mynet.com/erkeklerle-robot-kadin-mujdesi-110100360646>

o zaman Lisa'nın gerçek bir insandan farkı kalır mıydı? Lisa da bizim gibi acıksa, uyusa, aşık olsa, hatıraları olsa, sinirlense hatta yorulsa! O zaman Lisa neden üretildiğini anlayıp kalbi kırılır mıydı? Elbette, bu kadar basit değil, çünkü ardında koskocaman bir soru var: İnsanı insan yapan şey nedir? Bir robota, yazılıma, yapay zekaya insanı insan yapan, biyolojik organizma hariç, bilinç, bilinç altı, duyu, duygular, id-ego-superego öğeleri gibi elle tutulamayan, gözle görülemeyen, hatta bugün bile ispatı mümkün olmayan şeyleri yükleysek o zaman bir robotun insandan farkı kalır mıydı?

Bu sorulardan 2008 yılında 'ID' isimli bir kısa film ortaya çıktı ve bu sorular teknoloji haberlerini ilgiyle takip etmeye devam etmeme sebep oldu. Robot Lisa'nın haberi üzerinden 14 yıl geçti. Günümüzde Mükemmel Kadın Lisa'nın eski moda gerçekçiliği çoktan aşıldı. Benim naif sorularım zaten çok önceden Hollywood filmlerine konu olmuştu: İnsansı çocuk robot David'in annesinin sevgisini kazanabilmek için 'gerçek çocuk' olmak istediği *A.I. Artificial Intelligence (2001)* filmi, yalnız bir yazar olan Theodore'un yazılım Samantha ile yaşadığı büyük aşkı ve sonunda elinde kalanı anlatan *Her (2013)* filmi, büyük bir oyunun parçası olduklarını bilmeden yapay olarak yaratılmış Vahşi Batı'da insan olduklarını zannederek yaşayan *Westworld (1973 ve 2016)* dizisi karakterleri ve daha pek çok yapım. Bu yapımlardaki insan olmayan karakterlerin ortak özellikleri, duygularını da insanlar gibi yaşamalarıydı. Yani açma kapama düğmeleri olduğu için, şarj edilmeye ihtiyaç duydukları için, en nihayetinde fabrika çıkışlı üzerinde barkodu olan bir 'ürün' oldukları için hiçbir şey hissetmedikleri, insanlar gibi hissetmedikleri iddia edilmiyordu. Tam tersine izleyicinin insan olmayanla özdeşleşmesi sağlanmaya çalışılıyordu. Yani, film dünyasında Lisa'nın da kalbi kırılıyordu!

Biyolojik olmayan varlıkların 'bir kalbi' olup olmadığını nereden bileceğiz? Gelecekte satın aldığımız bir gerecin 'duygularını' önemsemeye gerek duyacak mıyız? Bir bilene soralım! Kurzweil şöyle sorar: "Kim ya da ne bilinçlidir?" diye. Bu sorunun, felsefi varsayımlarda bulunmadan çözülebilecek ve üzerine düşünüp taşınacağımız çürütülebilir bir deneyi olmadığını belirtir. (Kurzweil, 2019, s. 176) Devam edelim: "Bebek bilinçli midir? Bir köpek? Bunlar kendi düşünme süreçlerini tanımlamada çok iyi değiller. Bazı insanlar bebekler ve köpeklerin tam da kendilerini anlatamadıkları için bilinçli olduklarını düşünüyorlar. Pekala Watson olarak bilinen bilgisayarlara ne demeli? Watson verdiği bir cevaba nasıl ulaştığını gerçekten anlatan bir moda sokulabiliyor.

Kendi düşünmesinin bir modelini içerdiği için, bebekler ve köpekler bilinçli değilken Watson bilinçli midir?” (Kurzweil, 2019, s. 172)

İşler karışıyor değil mi? Şimdiden söyleyim, bu sorunun henüz bir cevabı yok. Net cevap olmasa da Kurzweil biyolojik olmayan bilinçli varlıklar adına ‘kalbinize’ bir soru bırakabilir:

“Benim nesnel öngörüm gelecekteki makinelerin bilinçli görüneceği ve kendi qualia’ları (bilinçli deneyimler) hakkında konuştuklarında biyolojik insanlar için inandırıcı olacağı yönündedir. Makineler geniş aralıkta üstü kapalı, bilindik duygusal işaretler sergileyecekler; bizi güldürecek ve ağlatacaklar, hatta bilinçli olduklarına inanmadığımızı söylersek bize kızacaklar (...) Onların bilinçli kişiler olduğunu kabul edeceğiz. Benim inanç sıçramam şudur: makineler qualia’larından, bilinçli deneyimlerinden konuşurken ikna edici olmayı başardıklarında aslında bilinçli kişiler oluşturacaklar (Kurzweil, 2019, s. 179, 180).

Sonuç olarak, robot Lisa’ya da ‘dertleşme’ yazılımı yüklense, sizin dediklerinizi asla unutmayan ve size şefkatle akıl veren bir dost gibi davransa bence ona, onun gerçek bir bilinci olduğuna inanırsınız. Ben inanırım!

2008 yılından bugüne kadar çok şey yaşandı. Hepimizin cep telefonu oldu, sonra cep telefonlarının büyük ekranları oldu, internet cebimize girdi, en az bir sosyal medya hesabının aktif kullanıcısı olduk, VR gözlükler piyasaya çıktı, Mars’ta yaşam izleri aranmaya başlandı, sanal dünyadan Eyfel Kule’si satışa çıktı, yapay zeka yazılımlar şarkı sözleri ve senaryolar yazdılar, forumlara ajan gibi girip insanları kandırdılar, kendi dillerini yarattılar, insansı bir robot ilk defa bir ülke vatandaşı oldu ve kafasında dahili anteniyle renkleri duyan bir adam Dünya’nın ilk sayborgu olarak kabul edildi. “2000’li yıllardaki gelişmelerin, yeniliklerin geçmiş dönemlere göre daha fazla olması ve daha hızlı gerçekleşmesinin sebebi teknolojinin üstel ilerleme hızıdır. Yani, teknoloji doğrusal bir şekilde değil, katlanarak büyür. Yirmi birinci yüzyılda yaşayacağımız, yüzyıllık bir teknolojik ilerleme olmayacak; yaklaşık yirmi bin yıllık bir ilerlemeye (yine bugünün ilerleme hızıyla ölçüldüğünde) ya da yirminci yüzyılda kaydedilen ilerlemenin bin katı bir ilerlemeye tanık olacağız” (Kurzweil, 2018, s. 25).

Bu çalışmada, her geçen gün katlanarak ilerlemeye devam eden teknolojinin ilerleme hızının etkilediği insan, sosyal yaşam ve sanat evrimsel bağlamda ele alınarak çalışılmıştır. Evrimsel bağlamın sebebi ise, ilerlemeden çok ‘ilerlemenin hızı’nı ortaya koymaktır. Çünkü, tarih boyunca insan, homo sapiens öncesi dönemden beri hatta canlı

olarak var olduğundan beri ilerlemeye başlamıştır. Bedenini giysiyle örtmeyi, bir mağaraya sığınmayı, taşla yontarak aletler yapmayı, ateşi keşfetmeyi, avlarını pişirerek yemeyi, iletişim için bir dil kullanmayı akıl etmiştir. Bu çalışmada, Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında savunduğu doğal seçilim kuramı kabul edilir. Darwin, insanın atasının kuyruksuz iri maymun olduğunu savunur. Homo sapiense giden evrim sürecinde, maymunlar ve kuyruksuz iri maymunların (antropoidler), yaklaşık 50 milyon yıl önce Afrika'da evrimleşmiş göründüklerinin; kuyruksuz iri maymunlar ve insanların da (hominoidler), yaklaşık 25 milyon yıl önce, Asya kökenine dair bazı kanıtlar olmakla birlikte, muhtemelen yine Afrika'da evrimleşmiş oldukları bilinir. (Lewin, 2018, s. 188) Evrim sürecini gösteren şemaları incelediğimizde ilerlemeyi gösteren çizginin yaşamı dönüştürücü özellikte dönüm noktalarına göre yükseldiği görürüz. 'Kanonik Dönüm Noktaları'da denen ateşin icadı, tarımın icadı, Rönesans gibi bu çok önemli olaylar sosyal yaşamın oluşmasında ve insan biyolojisinin dönüşmesinde etkili olmuştur. Dünya gezegeni ve insanlık evrende yok olana kadar kanonik dönüm noktaları tablosu yapmaya devam edebiliriz. Çünkü, evrim süreklidir.

Teknolojinin üstel ilerleme hızı evrimi de etkilemiştir. İnsan için doğal evrim oldukça yavaş devam etmektedir. Ancak, bugün biyolojik ve zihinsel evrimimize biz karar verebiliriz. Bir tür olarak insandan farklı, artırılmış, eşsiz duyu ve organlara sahip olabiliriz. Bildiğimiz evrim kendi hızında ilerlemeyi sürdürürken, teknoloji bugün evrime yetişti. Teknoloji sayesinde, eğer istersek, kendimizi dönüştürebiliriz. Çünkü, biz kendi duyu ve organlarını seçebilecek ilk nesiliz.

Sayborgizm (cyborgism), teknoloji ve organizma arasındaki farklı ilişki türlerini tanımlar. Sayborgizm başlığı altına giren dört tür teknoloji vardır: (1) biyolojik teknoloji, (2) nörolojik teknoloji, (3) psikolojik teknoloji, (4) giyilebilir teknoloji.² Genel tanım olarak, organizma ile makinenin birleşiminden oluşan siberetik organizma olarak bilinen 'sayborg'³ yaşamla etkileşiminin bir parçası olarak teknolojiyi kullanır. İmplant olarak kullanılan uzuvlar, sağlığımızı geri kazanmak için bedenimizin içine yerleştirilen çeşitli tıbbi eklentiler biyolojik teknolojiye, bedenine takılan bir implant yoluyla yeni bir

² <https://www.diogoseibert.com/work/cyborg>

³ Donna Haraway'ın 'Siborg Manifestosu' (1991) çalışmasında geçen 'siborg' kelimesi ve kavramı bu tezde 'sayborg' olarak kullanılmıştır. TDK (Türk Dil Kurumu)'da İngilizce 'cyborg' kelimesinin direkt bir türkçe karşılığı bulunamamıştır. Bu kavramın tartışıldığı Türkçe eserlerde kelimenin kimi zaman 'siborg' kimi zaman ise 'sayborg' olarak kullanıldığı görülmüştür. Bu çalışmada da Türkçe eserlerdeki kullanımlar örnek alınarak, İngilizce orijinalinden (cyborg) okunduğu gibi yazılan 'sayborg' versiyonu tercih edilmiştir.

duyu kazanmak ve yeni öğrenme biçimleri yaratmak nörolojik teknolojiye, siberpsikoloji de diyebileceğimiz gelişen teknolojiyle ilişkili veya bundan etkilenen tüm psikolojik fenomenlerin etkisi psikolojik teknolojiye ve akıllı bileklikten harici takılabilir bilgi veren her türlü cihaz giyilebilir teknolojiye örnek verilebilir.

Sosyal yaşamın evrimi sürecinde, sayborg olmak için değil belki ama insan bedenine yapılan gerekli eklentilerle, biyolojik teknoloji yoluyla yeni bir organ kazanımı M.Ö. 900'lü yıllara kadar giden eski bir geçmişe sahiptir. Giyilebilir teknoloji de günümüzde pek çoğumuzun hayatı kolaylaştırmak için, herkeste olduğu için, moda olduğu için vb. pek çok sebepten dolayı kullandığımız, kendimize harici olarak eklediğimiz teknoloji sınıfındadır. Giyilebilir teknolojiler olmadan da yaşamak pek ala mümkündür. Peki, akıllı telefonsuz evden çıkıyor muyuz? Hatta akıllı telefonsuz uyuyabiliyor muyuz? Restoranlarda hep prize yakın masaları tercih ediyoruz, eğer birinin Whatsapp uygulaması yoksa bazen ona ulaşamıyoruz, açık adresle akıllı telefondaki haritalar uygulamasını takip etmeden sora sora yol bulamıyoruz, bizi uyandıran alarmı analog saate kurmuyoruz, artık yemek tariflerini defter arasında saklayacağımız kağıtlara yazmıyoruz... Özellikle giyilebilir teknoloji sınıfında olmayan bir teknoloji örneği vermek istedim. Akıllı cep telefonu çok yaygın ve bizi kendine bağımlı kılan bir teknolojiden, kullanımı kaçınılmaz olan bir yaşam asistanına dönüştü. Dolayısıyla akıllı cep telefonu kullanımının psikolojik teknolojiye uygun bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü, gelişen teknolojinin ürünü olan akıllı cep telefonları bizi psikolojik olarak etkiliyor. Nörolojik teknoloji ise, bedene takılan bir implant yoluyla yeni duyular kazanarak yeni öğrenme biçimleri yaratmaktı. Psikolojik teknolojiler, bizim sosyal yaşamımızı biçimlendirirken, nörolojik teknoloji bizi yani insanı biçimlendiriyor. Nörolojik teknolojiyle bedenimizde kimsenin bilmediği bir duyuyu duyumsayabiliyoruz, belki de sözcüklerle tarif edilemeyecek bir deneyim yaşayabiliyoruz. Bedenimizdeki sibernetik organ sayesinde tüm insanlıktan farklı olan bir özelliğe sahip olabiliyoruz. Biricik, tek başına, özgün, bize özel bir beden, bir duyu, bir deneyim. Bu biriciklik bizi ne yapar?

2010 yılında sayborg sanatçı ve aktivist Neil Harbisson ve Moon Ribas tarafından insanların sayborg olmalarına yardımcı olmak, sayborgların haklarını savunmak ve sayborg sanatını teşvik etmek için Sayborg Vakfı (Cyborg Foundation) adında online bir platform kurulmuştur. Sayborg Vakfı'nın misyonu insanların sayborg olmalarına yardımcı olmak, sayborg sanatını tanıtmak ve sayborg haklarını savunmaktır. Sayborg

Vakfı'nın bir projesi olan Trans-Tür Topluluğu (Transpecies Society) ise, insan olmayan türlerin sesi olmak, kendi tasarımlarını savunmak ve yeni organ ve duyular önermek için sanatçı ve aktivist Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz tarafından 2017'de Barselona'da kurulmuştur. Neil Harbisson Dünya'da resmi olarak 'sayborg' olarak kabul edilen ilk kişidir. Kafatasında renkleri duymasını sağlayan sibernetik bir organ olan dahili bir anteni vardır. Moon Ribas Dünya'nın ilk kadın sayborgu ve ilk sayborg anne adayı olarak kabul edilir. Ribas ise uzun yıllar boyunca bedenine implante edilmiş sibernetik organı sayesinde, Dünya'daki ve Ay'daki depremleri duyumsamasını sağlayan sismik duyuya sahipti. Manel Munoz (Manel De Aguas) sıcaklık, hava basıncı ve bulunduğunu irtifayı duyumsamasını sağlayan sibernetik duyu organı hava sensörü yüzgecine sahiptir. Trans-Tür Topluluğu, kendini %100 insan olarak hissetmeyenlerin topluluğudur. Kendilerini doğaya daha yakın hissetmenin yolunu arayan, bedenini sibernetik duyu ve organlarla dönüştüren ve doğal evrimin bir parçası olup olmayacaklarına karar veren bir tür...

Bu heyecan verici bilgiler ışığında, bu çalışma teknolojinin üstel ilerleme hızının etkisinin evrimi etkileyecek boyutta olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, teknolojinin üstel ilerleme hızının insan biyolojisine, sosyal yaşama ve sanata etkisi evrimsel bağlamda incelenmektedir. Bu çalışmadaki konuların 'yenilik' temelli olduğu düşünüldüğü için, sosyal ve sayısal bilimlere birbirinden ayırmadan beraberce değerlendirilerek güncel bir bakış açısı sunan Üçüncü Kültür düşüncesi ve bu düşünce yapısının düşünürleri olan Yeni Hümanist'lerden Raymond 'Ray' Kurzweil'in Tekillik kuramı çerçevesinde incelenmesine karar verilmiştir. Çalışmada örnekler olarak yukarıda bahsi geçen sayborg sanatçı ve aktivist Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) tercih edilmiştir. Bu kişiler kendilerini sayborg olarak tanımlarlar. Sayborg olmak bir özellikten öte, onlar için bir kimlik ve bir yaşam biçimidir. Sayborg sanat alanında da öncü olan bu kişiler sayborg olma süreçleri, aktivist kişilikleri, savundukları düşünceler, sayborg dünyası için gerçekleştirdikleri atılımlar, gelecek öngörülerini, gelecek için önerileri, sayborg sanatına ait eserleri, barışçıl ve pozitif yaklaşımları ile sayborg olmanın ne olduğunu açıklamak adına doğru örnekler oldukları düşünülmüştür.

Bu çalışma insanın ve sanatın yakın gelecekte kaçınılmaz olarak sayborglaşacağı öngörüsünün gerçekleşmeye başladığı dönemi işaret eder.

1.1. Problem

Teknolojinin üstel ilerleme hızının etkisiyle sosyal yaşamın değişmesi, insanın bedenine yeni sibernetik duyu ve organlar eklemeyi tercih etmesiyle farklı bir tür olarak sayborglaştığı bir dönemin başlaması ve sayborglaşan bu yeni insan türünün sanatı anlam, tanım, eser, içerik ve sunum açısından dönüştürmesi bu çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

Basalla (2013, s. 18), teknolojik etkinliği ortaya çıkaran çabanın gereksinim olduğunu belirtir. Gereksinim ise icatları doğuran birincil özelliştir. Kurzweil ise (2014, s. 184), teknolojinin üstel ve evrimsel nitelikte gerçekleşen bir süreç ve insanlığı yaratan biyolojik evrimin bir uzantısı olduğunu belirtir. Teknolojinin evrimsel nitelikte dönüştürücü sürecinden etkilenen insanın dönüşümünü değerlendirmek, insanı ve teknolojiyi de evrimsel süreçleri bağlamında ele almayı gerektirir. Teknoloji ve insanın evrimsel açıdan değişimlerini değerlendirmek, teknolojinin üstel ilerleme hızının olası sonuçları hakkında bilim insanlarının öngörülerini ortaya koymayı, bu düşünceler üzerinden hali hazırda yaşanan olaylar ve yaşayan kişiler üzerinden örnekler göstermeyi ve bu öngörülerin günümüzdeki varlığını bulgulamayı gerektirmektedir.

Darwin'e göre, atası kuyruksuz iri maymun olan insanın (Lewin, 2018, s. 30) evrim sürecini sosyal yaşam içinde değerlendirmek, teknolojinin insan yaşamındaki önemli rolünün ortaya koyulması açısından gereklidir. İnsanı 'yalnız yaşayan bir birey' olarak ele alırsak evrim sürecini eksik değerlendirmiş oluruz. Pek çok kaynağa göre bugün 2022 yılında hala Endüstri 4.0 dönemini yaşamaktayız. Ancak, 2016 yılında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konseyi tarafından 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı'nda hazırlanmış ve Japon Hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan 'Toplum 5.0' temel bir kavram olarak sunulmuştur. Süper Akıllı Toplum adıyla da bilinen Toplum 5.0 sistemi 'gelecek bir şey değil, yaratılacak bir şey' olarak tanımlanıyor.

Toplum 5.0 sistemi post-insanlaştırma kavramını gündeme getirmiştir. Günümüzde doğal ile yapay olan arasındaki pratik engelleri bulanıklaştıran, post-insanlaştırma adı verilen bir süreci yaşamaktayız. Post-insanlaştırma, biyolojik doğal insanların dışındaki üyeleri de dahil eden bir toplumun süreçlerini içerir. (Gladden, 2019, s. 7, 8) Gladden'ın post-insanlaştırılmış Toplum 5.0 gelecek toplumundaki potansiyel katılımcı örnekleri arasında, organik ile mekaniğin bir araya gelmesiyle oluşan 'sayborg' üyesi de vardır. Post-insanlaştırma, sayborglaşmayı da içinde barındırır.

Bu çalışmada insanın sayborglaşarak yeni bir türe dönüşmeye başladığı ve gelecekte de kaçınılmaz olarak tüm insanlığın sayborglaşacağı görüşü tartışılır. Gereksinimden dolayı siberetik bir eklentiye sahip olan ya da doğuştan gelen fiziksel ve zihinsel özelliklerini artırmak istediği için siberetik duyu ve organlara sahip olmak isteyen ve günümüzde hali hazırda sayborg birey olarak yaşayan kişilerden örnekler verilerek post-insanlaştırma sürecinin başlamış olduğu ortaya koyulur.

Sayborglaşmak sanatı da tanım, eser, içerik ve eserin sunumu açısından etkilemiş ve dönüştürmüştür. Sayborglaşan insanın sanatı ise sayborg sanattır. Sayborg sanatçılar Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas)'un sayborglaşan insanlar ve sayborg sanatı icra eden sanatçılar olarak önemli bir yere sahip oldukları düşünülmektedir. Ana örnek olarak seçilen bu kişilerle sayborglaşan insan ve sayborglaşan sanatın varlığı post-insanlaştırma süreci içinde olduğumuzun bir kanıtı olarak gösterilmeye çalışılmaktadır.

1.2. Amaç

Bu çalışmanın temel amacı teknolojinin üstel ilerleme hızının etkisiyle sosyal yaşamın, insan bedeninin ve sanatın dönüşümünü ortaya koymaktır. Söz konusu ilişki, örnek olarak seçilen öncü sayborg sanatçılar Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas)'un sayborglaşması ve sayborg sanat eserleri incelenerek kurulacaktır. Çalışmada şu sorulara cevap alınması hedeflenmektedir:

- Teknolojinin evrimini ve ilerleme hızını neden 'Üçüncü Kültür' bakış açısıyla ve 'Tekillik' kuramıyla değerlendirmeliyiz?
- Teknolojinin ilerleme hızının insanın biyolojik evrimine ve sosyal evrelere etkisi nedir?
- Biyolojisini aşan insanı post-insanlaştırma süreci içinde nasıl değerlendirebiliriz?
- Toplumun bir üyesi olarak 'sayborg' kimdir? Teknolojinin ilerleme hızı ve sosyal hayata etkisini bağlamında insanın sayborglaşması ne anlama gelir?
- Günümüz toplumunda sayborgların üretiminden doğan 'sayborg sanat'ın tanımı, özellikleri, klasik sanattan farkı ve sayborg eserlerden örnekler nelerdir?

1.3. Önem

Teknolojinin üstel hızla ilerlemesinin sosyal yaşama, insan biyolojisine ve sanata etkisini inceleyen bu çalışmada konular evrim bağlamında ele alınmıştır. Teknolojinin ilerleme hızının belirleyici olduğu ve inceleme yapabilmek için farklı bilim dallarının görüşlerine ihtiyaç duyulan bir çalışma olmuştur. Üçüncü kültür çatısı altında multidisipliner görüşler, sosyoloji, antropoloji, teknoloji tarihi, gelecek bilimi, sibernetik ve sanat tarihi gibi çeşitli alanlardan bilim insanlarının düşüncelerinden yararlanılmıştır.

Multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bu çalışma, incelenen konuları sadece sosyal ve sayısal bilimler olarak ikiye ayırmadan bütüncül bir yaklaşımla ele alan ‘üçüncü kültür’ akımının düşünürleri olan ‘yeni hümanistler’in düşünceleri ışığında çalışılmıştır. Üçüncü kültür düşünürlerinin derleme yazılarından oluşan ve editörlüğünü John Brockman’ın yaptığı *Yeni Hümanistler İnsandan Evrene Son Bilimsel Araştırmalar (2014)* ve *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi (2015)* kitaplarından yararlanılmıştır. Üçüncü kültür düşünürlerinden Raymond ‘Ray’ Kurzweil’in *İnsanlık 2.0 (2018)* kitabı ise teknolojinin üstel ilerleme hızının açıklanması ve gelecek öngörülerinin ortaya koyulması açısından temel kaynak olmuştur. Kurzweil’in ‘tekillik’ kuramı ise çalışmanın dayandığı kuram olmuştur ve tüm alanyazında tekillik kuramının öngörülerinin görünür olmasına çalışılmıştır.

İnsanın ve sosyal yaşamın tarihsel olarak evrimi incelenerek teknolojinin etkisinin dönüştürücü etkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Evrim çatısı altında çalışmada üç ana konu incelenmiştir: İnsan biyolojisi, sosyal evreler ve sosyal kuşaklar. Antropoloji ve sosyoloji bilimlerinden destek alınan bu bölümde Roger Lewin’in *Modern İnsanın Kökeni (2018)* ve Alan Barnard’ın *Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni (2018)* kitaplarından yararlanılmıştır. Teknolojinin sosyal yaşama ve insana, ilkel ve modern yaşam boyunca evrimsel etkisini açıklamak için George Bassala’nın *Teknolojinin Evrimi (2013)* kitabından yararlanılmıştır.

Çalışmanın kuramsal temelini atıldığı bölümlerin ardından, post-insanlaştırma sürecindeki insan türünün dönüşüp sayborglaşmasının kökeninde yer alan bilim dalı sibernetiğin çeşitli bilim insanlarına ve kuruluşlara göre olan tanımı, içeriği ve yaşama etkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 1964 yılında kurulan Amerikan Sibernetik Derneği sibernetiği, biyoloji ve yaşam bilimleri, sanat, tıp, terapi (psikolojik ve sosyal), matematik, fizik bilimleri ve mühendislik, tasarım, yönetim ve işletme alanlarındaki

çalışmaların merkezi haline getirerek inter/trans/meta disiplinler bir alan olarak sibernetiğin disiplinler üstü olarak ilerlemesi gerektiği söylemini savundular. Sibernetiğin ortaya çıkış süreci ve sosyal yaşama hızla dahil olması bilgisayar endüstrisi sayesinde. Bu çalışmada sibernetiğin insan bedenine nasıl bir etkide bulunacağı sanal gerçeklikteki çalışmalarıyla bilinen bilgisayar uzmanı ve müzisyen Jaron Lainer'in adına 'sibernetik totalizm' dediği altı maddelik öngörüsüyle ortaya koyulmuştur. Jaron Lainer'in '*Bir Manifestonun Yarı (2014)*' makalesi bu konunun anlatımında belirleyici kaynak olmuştur.

Sayborglaşmayı açıklamadan önce postinsan (insan sonrası) kavramını açıklama gereği duyulmuştur. Çünkü, postinsan kavramı gelecek konuları anlamaya yardımcı olacağı ve posthümanizm kuram literatüründe önemli bir yeri olduğu düşünülmüştür. Postinsan kavramını açıklamak için pek çok düşünürün makalesinden yararlanılsa da *Nick Bostrom*'un makale ve düşünceleri ön plana çıkmaktadır.

Sayborglaşmanın post-insanlaştırma süreci içinde yer alan bir öge olduğu ve sayborgun toplumda bir birey olarak yer aldığını düşüncesini açıklamak için Matthew E. Gladden'ın 'Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies/Toplum 5.0'in Üyeleri Kimler Olacak? Teknolojik Olarak Post-insanlaştırılmış Gelecek Toplumlarının Antropolojisine Doğru (2019)' makalesi eşsiz bir kaynak görevi görmüştür. Gladden, Toplum 5.0 yapısı ve üyeleri için sınıflandırmalar, şemalar oluşturmuş ve doğal insanla doğal olmayan toplum üyeleri arasında kesin bir ayrım ortaya koymuştur. Bu ayrım, günümüzde gerçek, yaşayan ve kendini %100 insan olarak tanımlamayan gerçek sayborgların anlatılmasına kuramsal destek sağlamıştır.

Bu çalışmada post-insanlaştırma süreci için dört aşama öngörülmüştür. (1) Tercih, (2) Olanak, (3) Yaygınlaşma ve (4) Kaçınılmazlık. Özet olarak, teknolojik gelişmelerle hayatımıza tercih edebileceğimiz bir seçenek olarak giren sayborglaşma, önce imkanı olanların erişebileceği, daha sonra sayborglaşmayı sağlayacak sibernetik duyu ve organların bir pazar olarak yaygınlaşacağı ve dolayısıyla kullanımının da yaygınlaşacağı, sonunda da özellikle sağlık alanında olmak üzere artık kullanmamız gereken sibernetik duyu ve organlara sahip olarak kaçınılmaz olarak sayborglaşacağımız öngörüsü ile açıklanır. Gladden'nın post-insanlaştırma kavramının öngörülen süreçlere bölündüğü bu çalışmada destek alınan teori ise Rogers'ın '*Yeniliğin Yayılması Teorisi (1962)*'dir. Yine bu çalışmada Rogers'ın '*Yeniliğin Yayılması Teorisi (1962)*' ile post-insanlaştırma

sürecini değerlendirmek için, post-insanlaştırma ‘yayılan bir yenilik’ olarak kabul edilir. Ancak yeniliğin yayılması teorisi de post-insanlaştırma sürecini açıklamak için büyük destek sağlasa da bütünüyle önerilen sürece uyumlu değildir. Post-insanlaştırma süreci Rogers’ın yeniliğin yayılması teorisi bağlamında tartışılır.

İnsanın sadece gereklilikten ve ihtiyaçtan değil, yeni duyu ve organlara sahip olarak kendini sayborga dönüştürmeyi tercih etmesi günümüzde yaşadığımız bir gerçekliktir. Bu çalışmada hem ihtiyaçtan hem de ihtiyacı olmasa da yeni deneyimler yaşamak ve bedeninin özelliklerini artırmak isteyen bireylere, ayrıca bu yeni duyumsamalardan kaynaklanan duygu ve deneyimleri eserlerine yansıtmak isteyen sanatçılara yer verilmiştir. Tarihten günümüze kadar pek çok sayborg bireyden örnekler verilmiştir. Bu örneklerin çoğu kaynağı internetteki çeşitli sitelerden sağlanmıştır.

Bu çalışmada insan, sosyal evre, teknoloji ana konuları evrimsel bağlamda ele alınmıştır. Sanat evrimsel bağlamda ele alınmak için oldukça engin, derin, çoğu zaman sübjektif ve aynı oranda değerli görüşleri barındıran bir ana konudur. Dolayısıyla, bu çalışmada önemli olanın ana sanat konusu içinde sayborg sanatı tanıtıcı temel bilgilere yer verilmesi, sayborg sanatının yerinin belirlenmesi, klasik sanattan farkının ortaya koyulması, çağdaş sanat içindeki yerinin tartışılması, sayborg sanatçı ve eserlerden örnekler gösterilmesi olduğu düşünülmüş ve çalışmadaki değerlendirmeler ve araştırmalar bu konular gözetilerek yapılmıştır. Charlie Gere’in *Dijital Kültür (2019)* kitabı ve Arthur C. Danto’nun *Sanatın Sonundan Sonra (2014)* kitabı ise bu değerlendirmelerde ana kaynak olmuştur. Sayborglaşmanın sanatı anlam, içerik, eser, sunum ve sanatçı bağlamında dönüştürmesi sayborg sanat, seçili sayborg sanatçılar, Sayborg Vakfı ve Trans-Tür Topluluğu bağlamında ele alınmıştır. Sayborg Vakfı, yeni duyu ve organlara sahip olarak kendini %100 insan hissetmeyenlerin sesi olmak, sayborg olmayı doğru anlamıyla tanıtmak ve sayborg sanatı desteklemek amacıyla kurulmuş öncü bir kurumdur. Bu yüzden, sayborg sanat ve sayborg sanatçı kavramları açıklanırken Sayborg Vakfı’nın oluşturduğu tanımlar ve belirlediği ölçütler kabul edilmiştir. Sayborg kelime ve tanım olarak 1960’lara dayanan bir geçmişi olsa da, sayborglaşma, sayborg sanat ve sayborg sanatçı çok yeni üç kavramdır. Bu yeni kavramlar açıklanırken büyük oranda internet sitelerinden, röportajlardan, videolardan yapılan deşifrelerden ve ekran görüntülerinden yararlanılmıştır. Sayborg sanatının öncü isimlerinden Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) sayborg olmayı, sayborg sanatı ve sayborg eserleri açıklamada üç ana örnek kişi olarak ele alınmıştır. Çalışma boyunca bu

üç sayborg sanatçıya ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak yoğun programlarından dolayı sadece Neil Harbisson ve Moon Ribas'ın menajeri Mariana Viada'dan mail yoluyla geri dönüş alınabilmiştir. Viada, bu çalışmaya kaynak olması açısından basınla, Harbisson ve Ribas'ın katılacağı etkinliklerle paylaşılan dokümanları paylaşmıştır. Bu dokümanlara çalışma içindeki alıntılarda yer verilmiştir.

Sayborg kavramı, genelde 'siborg' kelime kullanımıyla Türkiye'deki kimi tezlerde yer almıştır. Sayborg ya da siborgun kavram olarak yer aldığı bazı tezler şunlardır: Serenay Şahin'in sanatta yeterlik tezi '*Dijital Evrimle Birlikte Sanatta Mekan, Beden ve Algı Değişimi*' (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, 2010); Ayşegül Kıdık'ın yüksek lisans tezi '*Siborg Mimarlık*' (İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010); Saliha Yazgaç'ın yüksek lisans tezi '*Dijital Beden Tezahürleri Vesilesi İle İnsan ve İnsan Sonrası Toplum Üzerine Müzakereler*' (Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, 2012); Özge Turgut'un yüksek lisans tezi '*The Post-Haraway Cyborg In Society Of Enjoyment*' (Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Programı, 2012); Gökhan Balkan'ın yüksek lisans tezi '*Posthuman; Bedenin Toplumsal İnşasının Sonu Bio-Konstrüktif Sanat*' (Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, Resim Yüksek Lisans Programı, 2015).

Sayborg sanatçılar, özellikle Neil Harbisson transhümanist ya da posthümanist dönemin sanatçıları olarak çeşitli tezlerde örnek olarak gösterilmiştir. Bu tezlerden bazıları şunlardır: Üzeyir Arda Ener'in yüksek lisans tezi '*Wearable Technology: A Study On Post-Human And Future Applications*' (İhsan Doğramacı Bilkent University, Graduate School of Economics and Social Science, Department of Communication and Design, 2015); Özgür Ballı'nın sanatta yeterlik tezi '*Günümüz Sanatında Dijitalleşme; Posthümanizm Bağlamında Sanat ve Sanatçının Yerini Alan Algoritma: Post-Sanatçı*' (Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Heykel Anasanat Dalı, 2020); Miyeser Kelekçi'nin yüksek lisans tezi '*Transhümanizm ve Posthümanizm Kavramlarının Sanatla İlişkisi*' (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2021); Gönül Esentürk'ün yüksek lisans tezi '*Siborg Beden Bağlamında Stelarc, Orlan ve Transpecies Society'nin Sanat Pratikleri*' (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2021).

Bu tez çalışmasının ana kuram olarak ele aldığı Ray Kurzweil'in 'Tekillik' kuramına yer verilen tezlerden bazıları şunlardır: Hazal Çomak'ın yüksek lisans tezi

'Trans/Posthumanist Themes In American Science Fiction Novels' (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amerikan Kültür ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2016); Duygu Aydoğan'ın yüksek lisans tezi *'Post-Human Anlayışın Sanata Etkisi'* (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tasarım Anasanat Dalı, 2018) ve posthümanizmi tarihsel bir akışla inceleyen Necla Fakılı'nın yüksek lisans tezi *'Hümanizmden Posthümanizme Sıradan İnsanın Reddi'* (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Anabilim Dalı, 2021).

Türkiye'de yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezi dışında sayborg sanat hakkında incelemeler içeren iki adet makale dikkat çekmektedir: Azize Reva Boynukalın ve Neva Doğan'ın *'Tektipleşen Beden ve Siborg Sanat'* isimli ODU Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Kasım 2020'de yayımlanan makale ve Ece Yücel'in *'Engelsiz Sanat: Sayborg Sanatçı Neil Harbisson ve Sanat Bilim Buluşmasının Dönüştürücü Gücü'* isimli Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim 2021'de yayımlanan makale.

Bu çalışma Üçüncü Kültür düşüncesi ve bu düşüncelyi destekleyen Yeni Hümanistler de denilen düşünürlerin görüşleri ışığında, özellikle de Raymond 'Ray' Kurzweil'in Tekillik kuramı bağlamında çalışılmıştır. Özetle, insan biyolojisi, sosyal yaşam bağlamında sosyal evre ve sosyal kuşaklar ve teknoloji ana konuları evrimsel bağlamda değerlendirilmiş; post-insanlaştırma kavramı üzerine dört aşamalı post-insanlaştırma süreci önerisi sunulmuş; sayborglaşma kavramı insan-makine birleşimi olmanın ötesinde sosyal ve sanatsal bağlamda değerlendirilmiş; sayborg sanatı ve öncü sayborg sanatçılar ayrı bir bölüm olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanıp değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın kavram, kuram ya da örnek olarak farklı çalışmalarla ortak noktaları olsa da; bu çalışma seçilen kuram ve düşünürler, konuları ele alış biçimi, ayrıntılı ve tanıtıcı bilgiler içermesi ve aşamalı bir süreç önerisi sunması açısından önemlidir.

1.4. Varsayımlar

- Sayborglaşmanın sosyal ve sanatsal boyutunu, sosyal bilimlerle sayısal bilimleri iki ayrı bilim dalı olarak anlamak yerine bir bütün olarak ele alan Üçüncü Kültür düşüncesiyle değerlendirmek uygundur.
- Üçüncü Kültür düşünürleri olan Yeni Hümanistler bu çalışmanın konularını ayrı ayrı ve bütünsel olarak değerlendirmeyi sağlayacak görüşleri sunar.

- Yeni Hmanistler'den Ray Kurzweil'in Tekillik kuramı, alıřma boyunca dikkat ekilen, henz gerekleřmemiř ama elli yıl iinde gerekleřmesi muhtemel gelecek ngrlerinin sunulması iin yeterli bilgiyi iermektedir.
- Sayborg, organizma ve mekaniėin birleřiminden oluřan siberetik bir organizma olduėu iin robot, android ve yapay zekadan farklıdır. Sayborg artırılmıř zellikli ve insanın bir adım tesidir.
- Teknolojinin stel ilerleme hızı insanlıėı sayborglařmaya gtrecek en nemli faktrdr.
- İnsanın biyolojik ve zihinsel evrimi sreklidir. 2000'li yıllar teknolojinin stel ilerleme hızı ve Toplum 5.0 sisteminin de duyurulmasıyla da giderek hızlanacak olan post-insanlařtırma srecinin ve tm insanlık adına sayborglařmanın kaınılmaz olarak bařladıėı bir dnemdir.
- Gnmzde yařayan nesil, kendi duyu ve organlarını seme zgrlėine sahip ilk nesildir.
- Sayborg sanatta sanatı, eser, eserin sunumu, izleyicinin konumu ve mze kavramları klasik sanattan farklıdır.
- Sayborglařma, sayborg birey, sayborg sanat kavramları Sayborg Vakfı ve Trans-Tr Topluluėunun savunduėu dřnceler ıřıėında ve Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) kiřileri rnek gsterilerek aıklanabilir.

1.5. Kapsam ve Sınırlılıklar

Teknolojinin stel ilerleme hızının etkisiyle sosyal yařamın, insan bedeninin ve sanatın dnřmn ortaya koymaya alıřan bu alıřma, sayborg sanat kapsamında ele alınmıřtır. alıřma, ana rnek olarak belirlenen sayborg sanatılar Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) kiřileri kapsamında ele alınmıřtır. alıřmada tarihsel olarak olabildiėince geri gidilerek sayborg sanat ve sayborg sanatı olarak deėerlendirilebilecek bařka rneklere de yer verilse de; sayborglařmanın nc temsili olan Sayborg Vakfı'nın ve Trans-Tr Topluluėunun kurucuları olan, her biri sayborg olan ve sayborg sanat eserleri ortaya koyan sanatılar oldukları iin Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas)'ın ana rnek olarak ele alınması daha uygun bulunmuřtur. Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas)'ın geleneksel insandan sayborg olma kararı alma sreleri, sayborg olarak toplumda var

olmaları, insanlara sayborg olmanın ne olduğunu ve nasıl sayborg olunabileceği ile ilgili gönüllü profesyonel destek vermeleri, bu desteği verebilmek için mühendislerden, psikologlardan, doktorlardan gönüllü destek alarak sayborg olmayı tercih eden insanlar için gerekli koşulları hazırlamak için Sayborg Vakfı'nı kuran, kendini çeşitli sebeplerden dolayı %100 insan olarak hissetmeyenlerin topluluğu olan Trans-Tür Topluluğu'nu kuran, kazandıkları yeni duyu ve organlarla yaşadıkları deneyimleri sanata dönüştüren ve kişinin tüm dünya yerine kendisini değiştirerek geleceğe ve doğaya uyum sağlayabileceğini savunan aktivistler oldukları için sosyal yaşam, insan bedeni ve sanatın dönüşümünü kapsamlı bir şekilde örneklendirecekleri düşünülmektedir.

1.6. Tanımlar

Bu çalışmada kullanılan bazı kavram ve terimler aşağıdaki gibidir.

1.6.1. İki Kültür

1959 yılında C.P. Snow'un Rede Konfesransı'nda açıkladığı iki kültür düşüncesi, bilim ve sanat dünyasını yazarlardan oluşan 'edebi entelektüeller' ve fizikçilerden oluşan 'bilim insanları' olarak ikiye ayırdığı; bu iki ayrı grubu birbirinden iletişim ve anlayış konusunda kopuk olarak tanımladığı düşünce biçimidir. C.P. Snow hem bilim insanı hem de yazardır. Bu iki ayrı gruba beraberliği olan, kendini de tek bir gruba ait olarak görmeyen biridir. Snow, bilim insanı olmayanların bilim insanlarını küstah ve kendilerini beğenmiş bulma eğiliminde olduklarını, insanlık durumundan habersiz ve sığ bir iyimserlik içinde olduğu yolunda köklü bir izlenim edindiklerini; bilim insanlarının ise edebiyatçı entelektüellerin basiretten zerre nasiplerini almamış olduklarına, insan kardeşlerine karşı tuhaf bir umursamazlık içinde olduklarına ve sanatı da düşünceyi de varoluş anıyla sınırlamaya çalıştıkları için derinden derine anti-entelektüel olduklarına inandıklarını belirtir. Snow, bu açıklamalarıyla iki kültürün ne olduğunu açıklasa da, 1963 yılında 'İki Kültür' kitabına eklediği yeni makalesinde 'üçüncü bir kültürün' belireceğinden bahsederek, aslında Üçüncü Kültür'den de bahseden ilk kişi olmuştur.

1.6.2. Üçüncü Kültür ve Yeni Hümanistler

Üçüncü kültür, günümüz ve gelecek yaşamını tartışmak için daha güncel bilgileri tartışan bir literatür içeren bir düşünce akımıdır. Üçüncü kültür çatısı altında olan

düşünürler bugünden geleceği değerlendirmeye çalışırken taze ve güncel bilgileri kullanırlar. Bugün içinde yaşadığımız yeni dünyayı ve gelecekte bizi bekleyen, tam olarak nasıl olacağı zihnimizin sınırlarını aşan gelecek yeni dünyayı her düşünür kendi alanı içinde tartışarak değerlendirir. Bu bilim insanları kendi aralarında da bilgi alışverişi içindedir. Sosyal ve teknik bilimin içinde bilim insanı olarak var olup konulara multidisipliner bir bakışla yaklaşır.

Brockman, üçüncü kültür düşünürlerinin aracıyı kaldırma eğiliminde olduğunu ve derin düşüncelerini akıllı okur kesimine direkt ulaşabilir tarzda ifade etmeye çalıştıklarını açıklar. Üçüncü Kültür düşüncesi çatısı altında toplanan düşünürler kendilerini ‘yeni hümanistler’ olarak tanımlıyorlar. Edge Vakfında bilim, bu yeni entelektüel anlayışı paylaşarak, bilgisayar bilimleri, kozmoloji, bilişsel bilimler, evrimsel biyoloji gibi alanlarda birbirleriyle tartışan, birbirlerinden öğrenen ve öğrendiklerini yeni alanlara uygulayan önemli düşünürlerin devrimsel nitelikteki çalışmalarının ve fikirlerinin yansıtılmasıdır. EDGE’nin mottosu; ‘dünyanın bilgisinin sınırına varmak, en karmaşık ve sofistike zihinleri aramak, onları bir odaya koymak ve kendilerine sordukları soruları birbirlerine sormalarını sağlamaktır.’ Üçüncü kültür düşünürlerinden bazıları; teknoloğ Ray Kurzweil, evrim biyoloğı Helena Cronin, felsefeci Daniel C. Dennett, biyocoğrafyacı Jared Diamond; biyolojik antropolog Richard Wrangham; bilgisayar bilimcileri Rodney Brooks, David Gelernter, Joran Lanier, Marvin Minsky, Hins Moravec ve Jordan B. Pollack; bilişsel bilimciler Andy Clark ve Marc D. Hauser; psikologlar Stephen M. Kosslyn ve Steven Pinker; fizikçiler David Deutsch, Alan Guth, Seth Lloyd, Lisa Randall, Martin Rees, Lee Smolin ve Paul Steinhard’tır.

1.6.3. Tekillik

Tekillik fizik bilimi kapsamında yer alan bir terimdir, uzay-zaman dokusundaki bir çeşit kırılma ile oluşmuş sonsuz yoğunluk ve enerji noktası anlamına gelir. Kurzweil, ‘tekillik’ terimini, anlamca paralelliği nedeniyle insan tarihine uygular. Buna göre ise, insan zekası ile kendisinden büyük bir şey yaratacak olan makine zekasının birleştiği döneme ‘tekillik’ denir. Tekillik, teknolojik değişim hızının, insan yaşamını geri dönülmez bir şekilde dönüştürecek kadar büyük ve bu dönüşümün etkisini de derinleştiren bir gelecek dönem öngörüsüdür. Ray Kurzweil fizik ve kimya biliminden ödünç aldığı tekilliği, insan zekasının makine zekasıyla birleştiği ve gezegenimizin en ileri aşaması olarak gördüğü yeni bir çağ olarak tanımlar. Kurzweil’in tahminine göre

tekillik, yirmi birinci yüzyılın ortalarından hemen önce, yani 2050 yılından önce gerçekleşeceği yönündedir.

1.6.4. İvmelenen Getiriler Yasası

Kurzweil teknolojik evrimin, biyolojik evrimin de bir devamı olduğu evrim sürecinin, hızındaki doğal ivmeye ‘ivmelenen getiriler yasası’ adını verir. Bu yasanın temeli, insan gelişiminin doğrusal (yani, sürekli olarak bir sabitle toplanarak gelişen) değil, üstel (yani, sürekli olarak bir sabitle çarpılarak gelişen) olduğudur. Evrimsel sürecin hızlanması, kalıcı değişiklikler yaratması (ve bunun sonucunda birçok yeni kavramın ortaya çıkması) ve oluşan ürünlerinin sayısının, karmaşıklığının ve becerilerinin artması ivmelenen getiriler yasasından kaynaklanır. İvmelenen getiriler yasası biyolojik evrimde de teknolojik evrimde de aynı şekilde gözlemlenir.

1.6.5. Teknolojinin Üstel İlerleme Hızı

Doğrusal büyüme sabittir, üstel büyüme patlayıcı hale gelir. Üstel gelişme yeniliğin toplanarak değil, katlanarak büyümesidir.

1.6.6. Toplum 5.0 ya da Süper Akıllı Toplum

Toplum 5.0, yirmi birinci yüzyıldan sonra gelecek dönemi ifade eder. Ocak 2016’da Japon Kabinesi tarafından kabul edilen 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı’nda ‘Toplum 5.0’ temel bir kavram olarak sunulmuş ve Japon Hükümeti Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştır. Toplum 5.0, müreffeh insan merkezli bir toplumu hedefleyen, Toplum 4.0 üzerine inşa edilmiş bir bilgi toplumdur. Toplum 5.0’ı ‘geleceğin bir tahmini değil, yaratmak istenilen parlak geleceği gösteren bir kavram’ olarak tanımlanır. Toplum 5.0 döneminde yaşanacak dijital dönüşümün, özel hayatlar, kamu yönetimi, endüstriyel yapı ve istihdam dahil olmak üzere toplumun birçok yönünü önemli ölçüde değiştireceği belirtiliyor.

1.6.7. Sibernetik

Sibernetik terimi ilk olarak Fransız matematikçi ve fizikçi Andre-Marie Ampere tarafından kullanılmıştır. Terim güncel anlamını Norbert Wiener’in 1948 tarihli ‘Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine – 1948/Sibernetik ya da Hayvan ve Makinelerde Kontrol ve İletişim’ isimli kitabı ile

edinmiştir. Norbert Wiener sibernetiğin genel bir kuram olarak anlaşılmasını amaçlamıştı. Wiener biyolojik, mekanik ve sosyal süreçleri anlamak için bilgi ve geri bildirim temel alan bir düşünce örneklemini oluşturmaya çalışmıştır. Sibernetik, düzenli sistemlerin, bu sistemlerin yapılarının, limitlerinin ve sistemin imkanlarının araştırılmasına ilişkin disiplinlerarası bir yaklaşımı içerir. Sibernetiğin konu aldığı sistemler mekanik, fiziksel, biyolojik, düşünsel ve sosyal olabilir.

1964 yılında kurulan Amerikan Sibernetik Derneği sibernetiği, biyoloji ve yaşam bilimleri, sanat, tıp, terapi (psikolojik ve sosyal), matematik, fizik bilimleri ve mühendislik, tasarım, yönetim ve işletme alanlarındaki çalışmaların merkezi haline getirerek inter/trans/meta disipline bir alan olarak sibernetiğin disiplinler üstü olarak ilerlemesi gerektiği söylemini savundular. Sibernetiğin ortaya çıkış süreci ve sosyal yaşama hızla dahil olması bilgisayar endüstrisi sayesinde.

1.6.8. Sibernetik Totalizm

Sibernetiğin insan bedenine nasıl bir etkide bulunacağını sanal gerçeklikteki çalışmalarıyla araştıran bilgisayar uzmanı ve müzisyen Jaron Leiner'in adına 'sibernetik totalizm' dediği altı maddelik öngörüsü, Wiener'in sibernetik tanımından farklıdır. Leiner, sibernetik totalizmi oluşturan 6 inanç belirlemiş ve bu inançları açıklamıştır.

(1) 'Sibernetik bilgi örüntüleri gerçeği anlamak için nihai ve en iyi yolu sağlar.' inancına Leiner'in alternatif görüşü, bir olgunun sibernetik modelinin asla tercih edilen tek model olamayacağını çünkü böylesi modellere uyan bilgisayarları asla yapamayacağımızı belirtir. Leiner, kültürel bir bağlamı olmadan, bir bilgisayarın işlevinin, hatta varlığının ölçülebileceğini düşünmediğini belirtir.

(2) 'İnsanlar sibernetik örüntülerden başka bir şey değildir.' inancına göre, bilgisayarlar bir şekilde kendi zekalarını geliştirecek ve kendi yazılımlarını oluşturacak kapasiteye ulaşacaklardır.

(3) 'Öznel deneyim diye bir şey ya yoktur ya da önemsizdir çünkü öznel deneyim dediğimiz şey bir çeşit ortamsal ya da çevresel etkidir.' inancı, deneyimin yanılısamaya indirgenemeyecek tek şey olduğu ve aslında yanılısamanın bile bir deneyim olduğu düşüncesine dayanır.

(4) 'Darwin'in biyolojide tanımladığı ya da benzeri şey aslında bütün yaratıcılığın ve kültürün tek ve üstün tanımıdır.' inancı, insanoğlunun bundan sonra bizden daha çok evrilmiş olarak görülebilecek türlerin de ölçütü olacağı düşüncesine dayanır.

(5) ‘Bilgi sistemlerinin hem niteliksel hem de niceliksel yönleri Moore Yasasına göre ivme kazanacaktır.’ inancı, bilgisayarların donanım boyutu Moore Yasası olarak bilinen ve katlanarak artan bir oranda daha iyi ve ucuz olmaya devam etmesine dayanır. Leiner, bilgisayarlar hızlansa da, bu bilgisayarlara uyumlu daha iyi yazılımlar oluşturulmadığını belirtir. Bu uyumsuzluk sistemi ve çözümü karmaşıklştıracağından, yazılımın kırılmalık özelliğinin de problemlerin çözümünü kolaylaştırmayacağını açıklar.

(6) Siberetik felaket inancında ise, biyoloji ve fizik bilgisayar bilimleriyle birleşerek biyoteknoloji ve nanoteknolojiye dönüşerek, yaşamda ve fiziksel evrende ani değışikliklere neden olacağı ve bilgisayar yazılımının doğasına erişileceğı düşüncesine dayanır. Bunun sonucunda, diğler siberetik süreçleri alt edecek ve dünyanın bilindik ortamında olup biten şeylerin doğası kökünden değışecek. Bu andan sonra insan olmak ya olanaksız olacak ya da şu an bilebildiğimizden çok daha farklı bir şey olacak.

1.6.9. Posthümanizm

1980'lerde hızla gelişmeye başlayan ve giderek yükselen bir anlayış olan posthümanizm, adı üzerinde, post yani sonra anlamına gelen ön ekiyle, insan sonrası anlamına gelir. Bilimsel, felsefi ve edebi açılardan farklı boyutlarıyla ele alınan posthümanizm (insan sonrası), geniş çerçevesel, birbirinden farklı görünen ancak ilintili ve birbirini besleyen değışik çalışma alanlarından oluşan bir kuramlar bütünüdür. (Ağın, 2020)

Değışimin dünyada nasıl gerçekleştiğini araştıran felsefi bir bakış açısı olan posthümanizm, kavram ve tarih açısından hümanizmden farklıdır. Posthümanizm, insan olmayı hiçbir zaman özerk, maddi ve kültürel lükse sahip olanlar tarafından verilen ayrıcalıklı bir unvan olarak görmez. Posthümanizm, aydınlanma hümanizminin varsaydığı evrenselliğı ve varlığın istisnai olma durumunu reddeder; onun yerine mutasyon, çeşitlilik ve oluşu ikame eder. Posthümanizm, hümanizmden farklı olarak insanı ‘ayrıcalıklı bir hayvan’ olarak görmektense, yeni dünyada çeşitliliğe ve özgürlüğe sahip bireyler olarak görüyor.

1.6.10. Postinsan

Oxford üniversitesi akademisyeni İsveçli felsefeci Nick Bostrom, postinsanı belirli bir olası insan varoluş biçiminin ifadesi olarak anlaşılması gereken değıerli bir tür

olarak tanımlar. Postinsan, en az bir postinsan kapasitesi olan bir varlıktır. Postinsanın özellikleri şöyledir: (1) *Sağlıklı yaşam süresi*, hem zihinsel hem de fiziksel olarak tamamen sağlıklı, aktif ve üretken kalma kapasitesi; (2) *biliş*, hafıza, tündengelimli ve analogik akıl yürütme ve dikkat gibi genel entelektüel kapasitelerin yanı sıra müziği, mizahı, erotizmi, anlatımı, maneviyatı, matematiği vb. anlama ve takdir etme kapasitesi gibi özellikler; (3) *duygu*, hayattan zevk alma ve yaşam durumlarına ve diğer insanlara uygun etkiyle tepki verme kapasitesi.

1.6.11. Post-insanlaştırma

Post-insanlaştırma düşüncesi, posthümanizmle ilişkili, ama farklı bir şeydir: Belirli bir toplumda fiilen işleyen ve insan ile insan olmayan arasındaki, doğal ile yapay olan arasındaki pratik engelleri bulanıklaştırma etkisine sahip olan süreçleri veya dinamikleri kapsar. Toplumun insan merkezli olmaktan çıkmasına neden olur. Post-insanlaştırma, bir şekilde yapılara katkıda bulunan, biyolojik insanlar dışındaki üyeleri de dahil eden bir toplumun süreçlerini içerir. Bu tür dinamiklerin sonucu, en azından kısmen 'post-insanlaştırılmış' bir toplumdur. (Gladden, 2019, s. 7, 8)

1.6.12. Post-insanlaştırma Süreci

İnsanlığın dört aşamada post-insanlaştırma sürecini tamamlayarak, insan ötesi duruma geçtiği süreci tanımlar. Aşamalar ise şöyledir: (1) Tercih; (2) Olanak; (3) Yaygınlaşma ve (4) Kaçınılmazlık.

1.6.13. Biyolojik Olmayan Bilinçli Varlıklar

Çalışmada biyolojik olmayan bilinçli varlıklardan bahsedilir. Gladden'ın post-insanlaştırılmış toplum modelinde biyolojik olmayan bilinçli varlıklar toplumun birer üyesidir. Gladden'ın post-insanlaştırılmış toplum modelindeki kategoriler şöyledir: (1) doğal biyolojik insanlar (natural biological human beings); (2) yapay olarak geliştirilmiş insanlar (artificially augmented human beings); (3) meta insan (meta human beings); (4) insan dışı varlıklar (epihuman beings); (5) insan benzeri varlıklar (parahuman beings); (6) insan olmayan varlıklar (non human beings). Doğal biyolojik insan hariç, yapay olarak geliştirilmiş insanlar ve meta insan kategorisi bir yanı sıra doğal organizmayı da içeriğinde barındırır. Ancak insan dışı varlıklar, insan benzeri varlıklar ve insan olmayan varlıklar biyolojik olmayan bilinçli varlıklar kategorisine girebilir.

Biyolojik olmayan bilinçli varlıklar kategorisine girebilecek ve bize en tanıdık gelen üyelerin Batukan'a göre tanımları şöyledir: *Robot*, insanoğlunun zihninde ya da ortak bilincinde ezeli-ebedi olarak varolmakta olan imgenin endüstrileşme süreciyle birlikte 'iş yapma' görevi yüklenmiş, metal gövdeli halidir. *Android*, İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkım yerine insansı özellikleri öne çıkarılabilecek olan, yeni Kapitalizmin modelidir: küçük ve sevimli bir yardımcı ya da arkadaş. *Yapay Zeka (AI)* insan zihninin kapasitesini çoktan aşmış olan bir sentetik varoluşun artık bir bedene ihtiyaç duymadığı aşamadır.

1.6.14. Sayborg

Sibernetik organizma teriminin kısaltılmasıdır. Haraway'a göre, bir siborg (sayborg) yani bir sibernetik organizma, makine ile organizmanın oluşturduğu bir melez, kurgusal bir yaratık olmanın yanı sıra toplumsal gerçekliğe ait bir yaratıktır (Haraway, 2006, s. 2). Batukan'a göre ise, "Sayborg, (...) androidin insanı temel alan ve kopyalayan özelliklerine aynen sahip olmakla birlikte onun çok daha ötesinde, insan bedeninin ve ruhunun sınırlarını aşan kapasitede (canlı ve yapay) bir varoluştur. (Batukan, 2017, s. 22)

1.6.15. Sayborglaşma ve Sayborgizm

Herbrechter, 'makine olma' sürecini 'sayborglaşma' ile post-insanlaştırmanın ağırlıklı olarak çağdaş bir biçimi olarak tanımlar. Post-insanlaştırma kavramı bazen 'sayborglaşma (cyborgization)' süreçleriyle özdeşleştirilir.

Sayborg Vakfı olarak 'sayborgizm'i, teknoloji ve organizmalar arasındaki farklı ilişki türleri olarak tanımlar. Sayborg, yaşamla etkileşimin bir parçası olarak teknolojiyi kullanır. Belki pek farkında olmasak da pek çoğumuz teknolojiyi yaşamımızdaki etkileşimin bir parçası olarak kullanıyoruz. Sayborgizm başlığı altına giren dört tür teknoloji vardır: (1) biyolojik teknoloji, (2) nörolojik teknoloji, (3) psikolojik teknoloji, (4) giyilebilir teknoloji.

İnsan türünün her geçen gün daha fazla sayborgizm teknolojilerini kullanmasıyla, giderek insan türünden farklı bir tür olarak sayborga dönüşmesi sayborglaşma olarak tanımlanabilir.

1.6.16. Sayborg Antropoloji

Aralık 1992'de San Francisco'daki AAA (American Anthropological Association) yıllık toplantılarında düzenlenen iki panel oturumuyla resmen başlatılan 'sayborg antropolojisi' adlı ikinci proje, bilim ve teknoloji çalışmalarını, özellikle feminist bakış açısını bir çıkış noktası olarak kullanarak ele almıştır. Etki alanı, bilim ve teknolojinin kültürel fenomenler olarak analizi olmasına rağmen, sayborg antropolojisinin temel amacı, insanlar ve makineler arasındaki sınırların, 20. yüzyılın sonlarına ait toplumlara özgü etnografik etüt çalışmasıdır. Antropolojinin konusu ve hedefi olarak 'insanla ilgili olma' anlayışının yerinden edilmesi gerektiğine inanan yeni ortaya çıkan sayborg antropologları, insan ve sosyal gerçekliğin, insan faaliyeti kadar makinelerin bir ürünü olduğunu, makinelerin temsil edilmesi gerektiğini ve bunun doğru olduğunu savunurlar. Bilim ve teknolojinin antropolojisi için görev, teknolojinin sosyal ve kültürel üretim aracı olarak nasıl hizmet ettiğini etnografik olarak incelemektir. (Escobar, 1994, s. 216)

Sayborg antropolojisi, kendisini sayborg çalışmalarıyla uyumlu hale getirerek, insan-makine sınırının yaratılmasını ve sürdürülmesini inceler. Sayborg antropolojisi, kültürel fenomenler olarak bilim ve teknolojiye odaklanır ve teknolojilerin sosyal ilişkiler içinde aktörlerin stratejileri aracılığıyla üretildiğini kabul eder. Böylece, güç, anlam ve ideolojiyi içerirler. Sayborg antropolojisi, insan olmayan nesnelere de sosyal ilişkilerin inşasında faillğe sahip olduğunu onaylar. (Buttacavoli, 2014, s. 7)

Amber Case'e göre sayborg antropolojisi, insanlığın ve oluşturduğu teknolojik sistemler ile olan ilişkilerini, özellikle de insan olmanın ne demek olduğunu yansıtarak şekillendiren modern teknolojik sistemleri araştırır.

1.6.17. Sayborg Sanat

Sayborg Sanat, 2000'lerde Büyük Britanya'da başlayan yükselen bir sanat hareketi olarak tanımlanır. Sayborg sanat, sanatçıların bedenlerine teknolojik uygulamalar yaparak bedenlerinin fiziksel sınırlarının ötesinde, duyularını ve becerilerini geliştirdiği bir sanatsal harekettir. Sayborg sanat, kendi duyularını yaratma sanatıdır. Sayborg sanat eserleri, duyuları sibernetik implantlar aracılığıyla gönüllü olarak eklenen veya güçlendirilen sayborg sanatçılar tarafından yaratılmıştır.

Sayborg sanatın özellikleri ise şöyledir: (1) Bir sayborg sanatçının eseri yeni bir duydur. Eser, sayborg sanatçının içinde gerçekleşen bir sanat eseridir. Onlar (sayborg sanatçılar) eserlerinin tek izleyicisidirler. (2) Sayborg sanatında eser, izleyici ve müze

aynı bedenin içindedir. (3) Yeni duyular yaratıldığında deneyimlerimizin gerçekliği değişir ve derinleşir. (4) Yeni duyular yaratıldığında, doğal olarak sahip olduğumuz duyuların açığa çıkaramayacağı gerçekliklerin algılanabileceğine inanırlar. Bu yüzden sanal gerçekliğe (Virtual Reality - VR), artırılmış gerçekliğe (Augmented Reality - AR) ve çok boyutlu gerçekliğe (Revealed Reality - RR) katılmazlar.

1.6.18. Sayborg Vakfı

Sayborg Vakfı (Cyborg Foundation), 2010 yılında sayborg sanatçıları Neil Harbisson ve Moon Ribas tarafından insanların sayborg olmalarına yardımcı olmak, sayborgların haklarını savunmak ve sayborg sanatını teşvik etmek için kurulmuş bir online platformdur. Sayborg Vakfı'nın misyonu insanların sayborg olmalarına yardımcı olmak, sayborg sanatını tanıtmak ve sayborg haklarını savunmaktır.

1.6.19. Trans-Tür Topluluğu (Transpecies Society)

Sayborg Vakfı'nın bir başka projesi olan Trans-Tür Topluluğu (Transpecies Society) ise, insan olmayan türlerin sesi olmak, kendi tasarımlarını savunmak ve yeni organ ve duyular önermek için Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz tarafından 2017'de Barcelona'da kurulmuştur. 2017'de Sayborg Vakfı'nın sosyal projesi olarak kurulan 'Trans-Tür Topluluğu'nun amacı kendini %100 insan olarak tanımlamayanlara ses vermektir. Kendini insandan farklı bir tür olarak hisseden bireylerin katılabileceği ve Trans-Tür Topluluğu'nun laboratuvarında yeni duyu ve organlar yaratabilecekleri bir oluşumdur.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışmanın araştırmasında model olarak nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Nitel araştırma yönteminde, insana özgü bireysel özellikler yüzeysel olmayan, derin bir bakış açısıyla görülmeye çalışılır. Özgünlüğün ve derinliğin değerli olduğu nitel araştırma yönteminde küçük araştırma gruplarından elde edilen özellikli bilgilere odaklanılır. (Baltacı, 2019, s. 369) “Nitel araştırma, insanın kendi potansiyelini anlaması, sırlarını çözmesi ve çabasıyla inşa ettiği sosyal yapı ve sistemlerin derinliklerini keşfetmek için geliştirdiği bilgi üretme biçimlerindedir. Nitel yöntemle desenlenmiş araştırmalarda incelenen olay veya olgu hakkında derin bir algıya ulaşma gayreti söz konusudur.” (Aktaran Morgan, 1996; Alıntıl原因 Baltacı, 2019, s. 370)

Bu çalışmadaki hedeflerime ulaşmama yardımcı olacak modelin nitel araştırma yöntemi olduğunu Maxwell’in önerdiği beş hedefe uygunluğundan anlayabiliriz. Maxwell beş önerisini ‘çalışmanın katılımcıları’ üzerinden yazmış, ancak bu çalışmanın katılımcısı değil, örnekleri var. Bu yüzden ben de Maxwell’in önerdiği beş özelliği ele alırken, ‘katılımcı’ olarak belirttiği yerleri, ‘örnekler’ olarak değiştiriyorum.

(1) Çalışmanın örneklerini oluşturan kişiler için katıldıkları veya uğraştıkları olayların, durumların, deneyimlerin ve eylemlerin anlamlarını kavrama:

Bu çalışmada örnek olarak alınan sayborg sanatçılar Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas)’un sayborg olma sebepleri yeni sibernetik duyu ve organlarının bedenleriyle uyum süreçleri, duyumsadıkları yeni duyuyu ve bu yeni duyudan kaynaklanan yaşadıkları deneyimleri ürettikleri sanat eserleri aracılığıyla aktarmaları açıklanabilmiştir.

(2) Örneklerin içinde hareket ettikleri belirli bağlamları ve bu bağlamların onların eylemleri üzerindeki etkisini anlama:

Bu çalışmada ana örnek olarak sayborg sanatçılara yer verilse de, uygun bölümlerde farklı örneklere de yer verilmiştir. Çalışmada gerçek hayatta günümüzde sayborg olarak yaşayan kişilerin çoğunun bir uzuv kaybı, sağlık problemi ya da bir gereklilikten dolayı sibernetik duyu ve organlara ya da çeşitli implantlara sahip oldukları görülmüştür. Bu sibernetik duyu ve organlar harici ve dahili olabilmekte, dahili olanlar

da genelde harici bir arayüze yüklenmiş (akıllı cep telefonu gibi) bir uygulama ve internet bağlantısıyla kullanılabilir.

Kendini sayborg sanatçı ve aktivist olarak tanımlayan Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) ise kendilerini %100 insan hissetmediklerini ve kendilerini sayborg olarak tanımladıklarını belirtirler. Sayborg olmadan önce, ilk önce sanatçı olduklarına vurgu yapsalar da, sayborg olmadan önce ve sayborg olduktan sonra yaptıkları sanatın arasındaki fark yeni duyularından kaynaklanır. Kazandıkları yeni duyu ve organdan kaynaklanan yaşadıkları ise sanattır, yani yeni duyuyu duyumsamak sayborg bedende gerçekleşen sanattır.

Dolayısıyla, tarih boyunca insanlar çeşitli eklentilere sahip olsalar da, sayborg sanatçı olmanın dünya algısını farklı bir boyuta taşımak, fiziksel ve zihinsel özellikleri artırmak ve bu yeni duyumsamaları da sayborg sanat aracılığıyla diğer insanlarla paylaşmak amacına hizmet ettiği anlaşılmıştır. Böylece, siberetik duyu ve organlara gereklilik için sahip olan kişilerle sayborg sanatçılar arasındaki ayrım ortaya koyulmuştur.

(3) Olayların ve eylemlerin gerçekleştiği süreci anlama:

Bu çalışmada örnek olarak seçilen Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas)'un güncel pek çok röportajına ve videosuna ulaşmak mümkündür. Ayrıca bu üç kişi aktif bir sosyal medya kullanıcısıdır ve bu özellik güncel olarak takiplerini mümkün kılar. Sayborg olma süreçlerini, yaşadıkları bürokratik engelleri ve sosyal yaşamdaki zorlukları, kazandıkları hakları, yeni duyularını sanatlarına yansıtma yöntemlerini, yeni projelerini kendi anlatımlarıyla öğrenmek mümkün olmuştur.

(4) Beklenmedik olayları ve etkileri tanımlamak ve sonrakiler hakkında yeni oturmuş teoriler üretmek:

Bu çalışmanın temel amacı teknolojinin üstel ilerleme hızının etkisiyle sosyal yaşamın, insan bedeninin ve sanatın dönüşümünü ortaya koymaktır. Amaçta yer alan bu öğeler evrimsel bağlamda incelenmiştir. Araştırmada sayborg bireyin insanın daha özellikli bir versiyonu ama farklı bir tür olarak kabul edilebileceği çıkarımı hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Gladden'ın makalesinde sunduğu 'post-insanlaştırma' kavramı ve Toplum 5.0 sisteminde yer alacak katılımcılar uygun ve açıklayıcı bulunmuştur. Birkaç kaynakta dikkati çeken 'sayborglaşma' ve post-insanlaştırma kavramı üzerinden 'post-insanlaştırma süreci' önerisinde bulunulmuştur. Post-insanlaştırma süreci deseninde Gladden'dan ve Rogers'ın 'Yeniliğin Yayılması

Teorisi'nden dūşünsel anlamda destek alınmıř ve sūreç bu kavram ve teori baęlamında tartiřılmıřtır.

(5) Nedensel aıklamalar geliřtirme:

Bu alıřmada geen farklı dūřūnūrlerin gelecek ōngōrūleri ve yařananlar karřılařtırıldıęında, gōrūyoruz ki yařadıęımız dōnem ok farklı ve ōnemlidir. ūnkū tam bir geiř dōneminde yařıyoruz. X, Y ve Z kuřaęının yařadıęı dōnem, geiř dōnemi kuřaęı olacak. Pek ok ilkin yařandıęı bu dōnem iin bu alıřmada incelenen konular ōnem tařımaktadır.

Bu alıřma, sayborgun kim olduęunun tartiřılması, sayborglařmanın aık seik ortaya koyulması, fantastik bir ōngōrūden gerekleřmeye bařlayan ve yařayan ōrneklerini gōrebileceęimiz bir duruma dōnūřmesinin altını izer. Ayrıca, Tūrke literatūrde yaygın arařtırması bulunmayan sayborg sanata da ayrıntılı aıklama getirilmiřtir.

Bu alıřmanın Maxwell'in ōnerdięi beř hedefe uygunluęunu bu Őekilde ōzūmleriz.

2.1.1. Durum alıřması

Bu alıřmanın deseni 'durum alıřması/case study' dır. Teknolojinin ūstel ilerleme hızının etkisiyle sosyal yařamın deęiřmesini, insanın bedenine yeni siberetik duyu ve organlar eklemeyi tercih etmesiyle farklı bir tūr olarak sayborglařtıęı bir dōnemin bařlamasını ve sayborglařan bu yeni insan tūrünün sanatı anlam, tanım, eser, ierik ve sunum aısından dōnūřtūrmesini ortaya koymak ise bu alıřmanın durumudur.

alıřmada 'oklu durum deseni' tercih edilmiřtir. Ana ōrnek olarak seilen sayborg sanatılardan her biri ayrı bir durum desenini oluřturur. Neil Harbisson, Moon Ribas Sayborg Vakfi'nin kurucu ortaęı, aynı zamanda birlikte būyūmūř ve beraber projeler geliřtiren iki yakın dosttur. Daha sonra Manel Munoz (Manel De Aguas) da aralarına katılmıř ve beraber Trans-Tūr Topluluęu'nu kurmuřlardır. Ūū de siberetik duyu ve organlara sahiptir, ūū de sanatı ve aktivisttir. Bu ōzelliklerden ve Neil, Moon ve Manel'in sayborg olma, sayborg sanatı icra etme ve sayborg olmayı tanıtıp yaygınlařtırma konusundaki atılımlarından dolayı da ōncū konumdadırlar. Tūm bunların yanında Neil Harbisson resmi olarak 'sayborg' olarak kabul edilmiř ve pasaportunda

resmi olarak dahili sibernetik organıyla çekilmiş biyometrik fotoğrafı olan ilk kişidir.⁴ Moon Ribas da ilk sayborg kadın, ilk sayborg kadın sanatçı ve şu anda ilk sayborg anne adayıdır. Bu sebeplerden dolayı Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) üçlüsü çoklu durum deseni olarak seçilmişlerdir.

2.2. Araştırma Alanı ve Araştırma Süreci

Bu çalışmanın araştırma alanı evrim bağlamında incelenen insan biyolojisi, teknoloji, sosyal yaşam ve sanattır. Bu ana başlıklar tarihsel bir çerçevede ele alınarak günümüze kadar getirilmiştir. Daha ayrıntılı olarak, insan biyolojisinin Darwin'in Türlerin Kökeni kuramından Toplum 5.0 sistemindeki katılımcılara doğru evrimi ve çalışmanın ana kavramını oluşturan toplumun bir üyesi olarak sayborg; teknolojinin, sosyal yapının ve sosyal evrelerin etkisiyle yüz yıllık teknolojik ilerlemeyi ve önemli buluşları gösteren evrimi; sayborg sanatı klasik sanattan ayıran özellikler ve sayborg sanat örnekleri araştırmanın alanını oluşturmuştur.

Bu çalışma, üçüncü kültür düşüncesi çatısı altında toplanan yeni hümanistler adıyla bilinen düşünürlerin fikirleri ve yeni hümanistlerden olan Raymond 'Ray' Kurzweil'in tekillik kuramı bağlamında çalışılmıştır. Dolayısıyla, çalışmanın kuram kullanımı üçüncü kültür düşüncesinden ortaya çıkan tekillik kuramıdır.

Bu çalışmaya başlarken uzun süre uygun kuram araştırılmıştır. Önce 'teknolojik determinizm ve postmodernizm' kuramlarına karar verilmiş ve bir süre bu kuramlardan yola çıkılarak çalışılmıştır. Daha sonra teknolojik determinizm kuramı çok katı ve net sebep-sonuç ilişkisi sunduğu, günümüz teknolojik ilerlemesini çok düz bir bakış açısıyla değerlendirdiği düşünülerek uygun bulunmamıştır. Postmodernizm kuramı ise sayborg sanatın açıklanacağı bölüm için araştırılmış ve seçilmişti. Ancak, çalışmaya daha geniş ama tek bir pencereden bakan, daha kapsayıcı bir kuramın daha uygun olabileceğine karar verilmiştir. Böylece çalışmanın ilk bölümleriyle sayborg sanatın anlatılacağı daha sonraki bölümlerle de bağlantı kurulabilecekti. Yeni bir arayıştan sonra kuram olarak 'teknoloji felsefesi' kullanılmaya karar verildi. Bu kuram da sosyal yaşamla ilgili anlatımları desteklese de sayborg sanatı açıklamada zayıf kalıyordu. Ancak, çalışmada teknoloji

⁴ Bilim insanı Steve Mann de harici sibernetik organa sahip bir sayborgtur. (Bkz. Gerçek sayborglar başlığı) Steve Mann de yıllarca pasaportlarında dijital gözlüğü takılı fotoğrafını kullanmıştır. Ancak, Neil Harbisson ilk resmi olarak kabul edilmiş ve pasaportunda dahili sibernetik duyu organı olan ilk sayborg olarak kabul edilmektedir.

felsefesi arařtırmalarından alıntılara yine de yer verilmiřtir. Sonuç olarak, alıřmanın bařlangıcında uzun bir dnem kuram arayıřı olmuř ve en sonunda doęru kaynaklara eriřilmesiyle ‘üçüncü Kültür’ dřüncesi ve Kurzweil’in ‘Tekillik’ kuramı alıřmaya destek olacak temel kuram olarak seilmiřtir.

Bu alıřmada bařından beri Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) ile grüşme yapma hedeflenmiřti. Barselona’da yařayan sanatılar 2018 ve 2019 yıllarında eřitli etkinliklere katılıyorlardı. İlk hedef, Barselona’daki etkinliklerden birine giderek, Sayborg Vakfı’nda ya da Trans-Tür Topluluęu’nun laboratuvarlarında grüşme teknięi uygulamaktı. Covid 19 salgınından dolayı tüm dünya eve kapanınca, maddi imkan yaratılsa bile seyahat etmek olanaksız oldu. Daha sonra sanatılara mail ve sosyal medya yoluyla ulařılmaya alıřıldı. Mailler için İngilizce bir niyet mektubu hazırlandı. Bu niyet mektubunda, alıřmanın sahibinin kim olduęundan, bu alıřmanın konularının, amacının neler olduęundan, bu sanatıların alıřma için öneminden ve online toplantı talebinden bahsediliyordu. Maalesef, sanatılardan bir geri dnüş alınamadı. Ama Neil Harbisson ve Moon Ribas’ın menajeri Mariana Viada’dan mail yoluyla geri dnüş saęlandı. Viada, sanatıların programlarının yoęunluęundan dolayı online toplantının gerekleřemeyeceęini belirtti ancak basınla ve eřitli etkinliklerde tanıtım amalı paylařılan ayrıntılı pdf dokümanları paylařtı. Bu dokümanlar, bu alıřmada kaynak olarak kullanıldı.

Hedeflenen grüşme yüz yüze ya da online olarak gerekleřmeyince veri toplama teknięi olarak arřiv kayıtları ve dokümanlar kullanıldı. Video ieriklerinin oęu youtube sitesinden bulundu. Sanatılar TED Talk ve pek ok farklı etkinlięe konuřmacı olarak da katıldıkları için uzun, ayrıntılı videolar elde edildi. İngilizce dıřında, İspanyolca, Katalanca, Fransızca ve Almanca video kaynaklarına da eriřildi. Youtube alt yazı dil eviri özellięi kullanılarak farklı dillerdeki videolar da anlařılan kaynaklar oldular. alıřmada, videolardan sanatıların kendi aęızlarından konuřmalardan yapılan deřifrelerden alıntılara yer verildi. Videolar dıřında İngilizce, İspanyolca, Hırvata röportaj, haber, proje sitesi gibi internet kaynaklı ok eřitli yazılı kaynaęa ulařıldı. Sanatıların eserleri, sanat performansları ve siberetik duyu ve organlarının ařamaları hakkında bilgiler bu tür kaynaklardan elde edildi. Konuk oldukları podcast programlarının deřifreleri de kaynak olarak kullanıldı. Sayborg Vakfı’nın, Trans-Tür Topluluęu’nun internet siteleri ve sanatıların kiřisel sosyal medya hesapları da kaynak olarak kullanıldı.

2.3. Verilerin İşlenmesi ve Yorumlanması

Çalışmada elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemi model alınarak ve durum çalışması yaklaşımıyla ele alınmıştır. Veriler, araştırma süresince ve sonrasında değerlendirilmiştir. Teknolojinin üstel ilerleme hızının insan biyolojisini, sosyal yaşamı ve sanatı dönüştürücü etkisi evrimsel bağlamda incelenip değerlendirilmiştir. Veriler toplandıktan sonra bu veriler, çoklu durum deseni yaklaşımıyla değerlendirilmiştir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu bölümde, ayrı başlıklar altında sonuç, tartışma ve önerilere yer verilmektedir.

5.1. Sonuç

Yunan mitolojisinde Prometheus, insanların yaratıcısı ve onlara ateşi veren kişi olarak tanımlanır. Bilge Prometheus, mimarlık, gökbilimi, tıp, matematik, maden işleme, denizcilik gibi uygarlık gerektiren tekneleri, yani bilgiden gelen zanaati, arkadaşı tanrıça Athena'dan öğrenmiştir. Titanoğlu Prometheus, dedelerinin öcünü almak için kendi göz yaşıyla yoğurduğu balçıktan ilk insanı yaratır. Sonra insanın acizliğine acıyarak Demirci Tanrı'nın ocağından bir kıvılcım çalarak insanlığa hediye eder. Ateş ise tüm teknelerin kaynağıdır. Prometheus, insan ve tanrı arasındaki sınırları aşar ve insanoğlunun sanat ve teknoloji aracılığıyla sınırlarını aşmasını sağlar.

Yunanca *techne* (sanat, zanaat) ve *logos* (bilgi, söz, sözcük) kelimeleri birleşerek, Antik Yunanistan'da 'bilgiden gelen zanaat' anlamına gelen *technologia* kelimesini oluşturmuştur. Bir insan etkinliği olarak teknoloji, Yunan mitolojisinde insanın hayatta kalmasını sağlayandır. İnsanoğlu ateşle ısınarak hayatta kalır, avını pişirir karnını doyurur, ateşte demiri döver alet yapar ve aletlerle kendine bir hayat kurar. Teknoloji deyince ilk aklımıza gelenler steril, gün ışığı almayan ve insanlar yerine robotların çalıştığı tesisler, belki bir uzay üssü, nano boyutta cihazlar, uçan bir takım cihazlar olabilir. Oysa yazı yazdığımız kalem de bir teknoloji ürünü, bir bisiklet ya da buğday öğütme taşı, tekerlek! Teknoloji hayatımızın her yerindedir.

Teknolojinin üstel ilerleme hızını, teknolojiden ayrı bir yere koymamalıyız. Hız, teknolojinin doğasından kaynaklanan bir özelliktir. Bu çalışmada teknolojinin ilerleme hızının her zaman yükselen ve günümüze yaklaştıkça da giderek iyice dikleşen bir grafikte seyrettiğini gördük. Teknolojinin üstel ilerleme hızının insan biyolojisi, sosyal yaşam ve sanata etkisinin araştırılıp incelendiği bu çalışmada tartışmalar net sonuçlardan fazladır. Bu çalışma, en başından beri bir tartışma ortamı kurmak ve multidisipliner bir yaklaşımla düşünürlerin fikirlerini çarpıştırmak üzerine tasarlandı. Yeni ve hakkında Türkçe kaynağın oldukça az olduğu kavramlar çalışmanın bel kemiğini oluşturdu. Çalışma boyunca incelenen ve tartışılan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, çalışma sonunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir.

- Bu çalışmanın Üçüncü Kültür düşüncesi ve bu düşünceyi destekleyen Yeni Hümanistler de denilen düşünürlerin görüşleri ışığında ve Raymond ‘Ray’ Kurzweil’in Tekillik kuramı bağlamında çalışılması, çalışmanın bütününde ele alınan konuların değerlendirilmesini ve tartışılmasını mümkün kılmıştır.
- Basalla’nın (2013, s. 18), teknolojik etkinliği ortaya çıkaran çabanın gereksinim olduğu düşüncesinden yola çıkarak, günümüzdeki teknolojik etkinlikler sadece gereksinimden değil, kişilerin kullanım ve uygulama tercihlerinden de kaynaklanabilir.
- Basalla, mucitlerin akıl yürütmelerinin çoğunun uygulamaya geçmeyeceğini öngörmüş ancak bugün bu öngörüsünün tersi örnekler teknolojinin ilerleme hızıyla beraber gitgide artmıştır. Çalışmada, teknolojinin üstel ilerleme hızının her geçen gün artmasıyla daha önce yapılması imkansız ya da zor görünen icatların ya da gelişmelerin ardı ardına gerçekleştiği örneklerle ortaya koyulmuştur. Daha önce yapılması imkansız görünen icatların şimdi yapılabiliyor olması da teknolojinin ilerleme hızının bir ispatı olarak görülebilir.
- Bilim, teknolojiyi kullanarak yaşamın yenilenmesine, farklılaşmasına, kolaylaşmasına ve gelişmesine olanak sağlamaktadır. Bilim, teknoloji ve zaman arasındaki bu ilişki toplumsal yaşamı ve insan bedenini de etkileyen bir düzeydedir. Bu çalışmadaki teknolojinin üstel ilerleme hızına ilişkin tablolar, sosyal kuşakların dönemlerine göre listelenmiş teknolojik gelişmeler ve günümüzde yaşayan sayborg örnekleri bilim, teknoloji ve zaman arasındaki bu ilişkinin bir ispatı olarak görülebilir.
- Çalışmada Kurzweil’in tekillik kuramından ortaya çıkan gelecek öngörülerini paylaşılmıştır. Bu öngörülerin günümüzde gerçekleşen bazı örneklerine bu çalışmada yer verilmiştir. Henüz gerçekleşmeyen öngörüler ise okuyucuya sanki bir bilim kurgu senaryosu okuduğunu hissettirebilir. Ancak, Kurzweil’in öngörülerinin gerçekleşmesiyle ilgili bir istatistik mevcuttur. Bu çalışmada ‘Teknolojiye Yeni Bir Bakış’ bölümünde ‘İvmelenen getiriler yasası’ alt başlığında yer verilen bu istatistiklere dayanarak, çalışmada paylaşılan Kurzweil’in henüz gerçekleşmemiş gelecek öngörülerinin de aynı oranda gerçekleşme ihtimalinin olduğu sonucuna varabiliriz.

- ‘Tekilci’ sözcüğü ilk olarak 1991’de Mark Plus tarafından, ‘tekillik kavramına inanan kişi’ anlamında kullanılmıştır. Kurzweil ise tekilci kişiyi, yirmi birinci yüzyılda gerçekleşen dönüşümleri kavrayan ve bu dönüşümlerin kendi yaşamındaki anlamları üzerinde düşünmüş kişiler olarak görür. (Kurzweil, 2018, s. 20) Bu bağlamda düşünüldüğünde, sayborglar yaşadıkları yüzyılın dönüşümlerini kavrayan ve yaşamlarındaki anlamları üzerinde düşünmüş kişilerdir. Hatta sadece düşünmekle yetinmeyip, düşünceyi hayalden tasarıya ve nihayetinde de gerçeğe dönüştürüp uygulayan kişilerdir. Bu yüzden, ‘sayborglar tekilcidir’ sonucuna varılabilir.
- Çalışmada Kurzweil’in kuramı ve Neil Harbisson’un sayborg olma süreci birlikte değerlendirilmiştir. Kurzweil’in 2005 yılında yazdığı ‘ivmelenen getiriler yasası’nın varlığı, kitabın yazıldığı tarihten iki yıl önce gerçekleşen, dünyanın başka bir yerinde kendi çabasıyla bir değişim yaşayan ve yaşadığı değişim ile pek çok insana ilham olan 23 yaşındaki Neil Harbisson’un renkleri duyabilmek için sibernetik duyu organı sayesinde sayborg olmasıyla ortaya koyulmuştur.
- Gelecekte bedenlerimizle yapabildiklerimizin bugüne göre farklılaşabileceğinden dolayı duyu ve bilinç kavramlarının anlamları genişleyebilir. Günümüzde sibernetik duyu ve organlara sahip bireyler bu önermeye örnek olabilir. Örneğin, insanın görme, duyma, dokunma, işitme ve tat alma olmak üzere toplam beş duyusu vardır. Ancak Neil Harbisson’un bu beş duyuya ek bir de ‘renkleri duyma’ duyusu, Moon Ribas’ın depremleri duyumsadığı ‘sismik duyusu’ ve Manel Munoz’un sıcaklığı, hava basıncını ve bulunduğu irtifayı duyumsadığı ‘hava sensörü yüzgeçleri’ adını verdiği duyusu vardır. Kendini sayborg olarak tanımlayan bu üç kişinin normalden farklı olarak toplamda altı duyusunun olması, duyu ve bilinç kavramlarının anlamlarını genişletebilir.
- “Teknolojinin üstel ilerleme hızı sebebiyle yüz yıllık ilerleme, yirmi bin yıllık bir ilerlemeye eşdeğer olacak, bir başka deyişle yirminci yüzyılda kaydedilen ilerlemenin bin katı bir ilerlemeye tanık olacağız.” (Kurzweil, 2018, s. 25) Bu çalışmada, bu görüş kanonik dönüm noktaları şemasıyla ve kuşakların yaşadıkları yıllara göre oluşturulan ‘teknolojik gelişim’ listeleriyle örneklendirilmiş ve düşüncenin doğruluğu desteklenmiştir.

- Evrim sürecinin gerekliliklerinden yola çıkarak, evrim tanımının ve sürecinin Darwin'in görüşüne göre gerçekleştiğini (ve hala evrim sürecimizin devam ettiğini, hatta hep devam edeceğini) kabul edersek, bir insan teknoloji yoluyla biyolojisini aştığı için evrimleşmiş olmaz. Ancak, sibernetik duyu ve organlara sahip olarak doğal evrim süreci dışında, kendi bedenimizin özelliklerini artırabiliriz. Bu da bir anlamda, sayborg sanatçı ve aktivistlerin savunduğu gibi, evrime müdahale etmek demektir.
- Andy Clark teknolojik gelişmeyi, insanların kendini ifade becerisi için kullandığı yolların evrimini, bir anlamda sayborglaşmanın da evrimin organik bir parçası olduğunu açıklamak için kullanır. Nasıl ilk insanların iletişim için, çıkardıkları sesler belki o zaman bir dil olarak tanımlanamayacak kadar ilkel olsa da zamanla konuşma becerisine daha sonra yazıya ve yazının liderliğinde matbaanın bulunmasına ve günümüzde dijital bir dünyada yaşamamıza kadar gelen bir süreç yaşandıysa, benzer bir evrim sürecini de insan bedeni yaşamaktadır. Bu evrimin günümüzde vardığı nokta ise sayborglaşmadır.
- 21. yüzyıl insanının biyolojisini aşacağını bugünden görebiliyoruz. İnsanın 'biyolojisini aşması' teknolojinin müdahalesiyle gerçekleşecek, ve bu müdahaleyi bireysel olarak biz tercih edersek gerçekleşecek.
- Yeni teknolojilerin edinimi ve kullanımı olanaklılığın gerekliliğini de beraberinde getirir. Bizi post-insanlaştıracak olan o teknolojiye erişimimizin, uygunluğumuzun ve yeterli bütçemizin olması gerekir.
- Bir zamanlar yeni ve gereksiz olarak görülen, onlarsız da hayatımızı devam ettirebildiğimiz teknolojiler zaman içinde yaygınlaşmıştır. Bu bağlama göre, bizi post-insanlaştırmaya yakınlaştıracak, Toplum 5.0 ögesi olacak teknolojiler her geçen gün büyük bir hızla yaygınlaşacak; yakın gelecekte bizim de bu teknolojilere ulaşabilirliğimiz artacak ve kolaylaşacaktır.
- Yakın gelecekte sosyal düzen bizi sanal evren gibi yenilikleri kullanmaya zorlayacak. Aynı internet, cep telefonu, whatsapp uygulaması kullanımında olduğu gibi. Bu teknolojiler artık günümüzde bir standart olmuş durumda ve kullanımı kaçınılmazdır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, kullanımı standartlaşacak başka teknolojiler de zamanla kaçınılmaz olarak hayatımızda yer alabilirler.

- Bu çalışmada, post-insanlaştırma kavramını açıklama konusundaki kuramsal destek Gladden ve Bostrom'dan; post-insanlaştırma süreci için sunulan tercih, olanak, yaygınlaşma ve kaçınılmazlık aşamaları konusundaki kuramsal destek de Rogers'ın yeniliğin yayılması teorisinden sağlanmıştır.
- Toplum 5.0 yapısının sibernetiğin potansiyelinden ortaya çıkmış bir oluşum olduğu belirtilebilir. Bu yüzden, yakın gelecekte yaşayacağımız Toplum 5.0 yapısı ileri teknolojiyi, nesnelerin internetini ve çeşitli aletlerin, alet olmakla bir varlık olma arasında ince bir çizgide var olacakları bir ortam sunacak. Gladden'ın 'Post-insanlaştırılmış Toplum 5.0 Gelecek Toplumundaki Potansiyel Katılımcı Örnekleri' tablosu Toplum 5.0'in toplumsal yapısını ortaya koymaktadır.
- İnsan beynine yeni bir öğrenme biçimi sunan sibernetik duyu ve organları bedenimize harici ya da dahili biçimde kullandığımızda normal insandan farklı özelliklere sahip olduğumuz için Gladden'ın 'Post-insanlaştırılmış Toplum 5.0 Gelecek Toplumundaki Potansiyel Katılımcı Örnekleri' tablosundaki post-insanlaştırılmış bireylerden oluruz.
- Gladden'ın hazırladığı ve post-insanlaştırmayı sosyal evreler çerçevesinde değerlendirdiği şeması, Kurzweil'in 'üstel büyüme' şemasına oldukça benzediği ortaya koyulmuştur. Bu benzerlik tarihsel süreç içinde teknolojinin toplumsal yaşamı ne kadar çok etkilediğinin başka bir göstergesi olarak sunulmuştur.
- Post-insanlaştırılmış toplumun bir üyesi olarak biyolojik olmayan bilinçli varlıkları, bilinçli bir birey olarak kabul edip, onlara bir birey olarak davranma ihtimalimiz oldukça yüksektir. Çünkü, hayvanları ve bitkileri nasıl insani kalıplarda değerlendiriyorsak, biyolojik olmayan bilinçli varlıklara karşı da insani davranacağımız ve bu varlıkların davranışlarını da insani kalıplarda değerlendireceğimiz çıkarımında bulunulabilir.
- Günümüzde ve yakın gelecekte teknolojik olarak artırılmış biyolojiye sahip olacak insanların daha güçlü, daha zeki, daha üstün olduklarının net cevabı verilemeyebilir. Örnekler, prototip olarak değerlendirilebilir.
- Sayborgun bir astronot atfindan, bilim kurgu karakterine ve sosyal yapıda bir gerçeklik bir varlık bir birey olarak yer almasına doğru giden hızlı bir algı değişimi yaşanmaktadır.

- Cyborgnest, dünyadaki duyuusal deneyimimizi artıran bir teknoloji yaratan bir duyuusal nöroteknoloji geliştirme şirketidir. Ürettikleri cihazlardan biri olan Sentero, insanların dünyanın manyetik alanını ve sevdiklerinin kalp atışlarını tenlerinde desenli titreşimler aracılığıyla hissetmelerini sağlayan bir duyuusal güçlendirme cihazıdır. Böyle bir ürünü üretilip satan bir teknoloji şirketinin olması, bu ürünün bir ihtiyaçtan doğması, sadece engeli olanların değil herkesin kullanabilecek olması ve daha ilerisini vadetmesi bile artık sayborglaştığımızın kanıtı olarak görülebilir.
- “Biz artık duyuularımızı ve organlarımızı seçebilen ilk nesiliz, biz sayborga dönüşmeyi tercih edecek olan ilk nesiliz.” cümlesi Sayborg Vakfı’nın kurucularına aittir. Sanatçı ve aktivist olan vakfın kurucuları, siberetik duyu ve organlara sahip oldukları için savundukları düşüncenin gerçek kanıtıdır. Bu bağlamda, 2000’li yıllarda hayatta olan nesilin duyu ve organlarını seçebilecek ve sayborga dönüşmeyi tercih edebilecek ilk nesil olduğunu söyleyebiliriz.
- Dijital kültür sanatçılarının günümüz karmaşıklığından beslendiğini söyleyebiliriz. Bu karmaşıklık/çeşitlilik sanata sadece konu olarak yansımaz, aynı zamanda sanatçı kimliğine de yansır. Sanatçı kimliğine yansıyan dijital kültürün bu karmaşıklığından/çeşitliliğinden doğan sanat türlerinden biri de ‘sayborg sanat’ır.
- İnsan olmanın tanımının tartışıldığı yirmi birinci yüzyılda sanatın tanımının da gelişeceğini, büyüyeceğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, bugün bildiklerimizi ve gördüklerimizi değerlendirerek sanatın ve sanatçının tanımının büyüyeceğini söyleyebiliriz. Sayborg sanat ve kendini sayborg olarak tanımlayan sanatçılar sanatın tanımının büyümesine bir örnek olarak gösterilebilir.
- Sayborg sanat, bedende yaşanan bir deneyim, sadece yaşamak için ya da bu yaşayışı esere dönüştürmek için gerçekleşen biricik, eşsiz, tanıklı ama yalnız bir deneyimdir.

5.2. Tartışma

Çalışmada yer alan ana tartışmalar aşağıda belirtilmektedir.

- Post-insanlaştırma süreci için önerilen dört aşamanın Rogers'ın 'Yeniliğin Yayılması Teorisi'ne göre değerlendirilmesi tartışması:

Bu çalışmada post-insanlaştırma süreci için dört aşama öngörülmüştür. (1) Tercih, (2) Olanak, (3) Yaygınlaşma ve (4) Kaçınılmazlık. Gladden'nın post-insanlaştırma kavramının öngörülen süreçlere bölüdüğü bu çalışmada destek alınan teori ise Rogers'ın 'Yeniliğin Yayılması Teorisi'dir. Yine bu çalışmada Rogers'ın 'Yeniliğin Yayılması Teorisi (1962)' ile post-insanlaştırma sürecini değerlendirmek için, post-insanlaştırma 'yayılan bir yenilik' olarak kabul edilir. Ancak yeniliğin yayılma teorisi de post-insanlaştırma sürecini açıklamak için büyük destek sağlasa da bütünüyle önerilen sürece uyumlu değildir. Rogers'ın 'yenileşme' adını verdiği aşamanın sonunda kabul ve ret kararı olduğu için, bu aşama post-insanlaştırma süreci için sunulan 'tercih' aşamasına; iletişim kanalları yoluyla yenileşme mesajlarının bir bireyden diğerine geçmesi durumu 'yaygınlaşma' aşamasına benzetilir. Yeniliğin yayılma teorisindeki zaman ögesi ise, yeniliğe uyum sürecini ve oranını ifade etmektedir. Zaman ögesinin, yeniliğin yayılmasına onay ve ret olarak iki seçeneqli bir görüşle bakması ve bu karar süreci 'tercih' aşamasına benzetilse de, post-insanlaştırma süreci için önerilen son aşama olan 'kaçınılmazlık' aşaması Rogers'ın teorisinden farklılaşan noktadır. Çünkü, çalışmada post-insanlaştırma sürecindeki bireyin yeterince zaman geçtikten sonra post-insanlaştırmanın kaçınılmaz olarak gerçekleşeceği görüşü kabul edilir. Rogers'ın 'yenileşme özellikleri' arasında olan görelî avantaj, uygunluk, denenebilirlik ve gözlenebilirlik özellikleri ise bir yeniliği anlama aşamasını olanaklı kılar. Karmaşıklık, yenilik karmaşık olsa da bu durum yeniliğin birey tarafından doğru şekilde anlaşıldığı ana kadar geçerli olacaktır. Sosyal sistem ögesini de, nihayetinde yeniliğe uyum kararı ile sonuçlandırıldığı için post-insanlaştırma sürecini 'kaçınılmazlık' aşamasıyla değerlendirebiliriz. Rogers'ın geride kalanlar adını verdiği yeniliğe en son uyum sağlayan grup da sonunda 'kaçınılmaz' olarak yeniliği kabul etmiş ve sosyal sisteme uyum sağlamış olacaktır.

- Yaşadığımız sosyal evrenin Toplum 4.0 dönemi olması ve Toplum 5.0-Endüstri 5.0 kavramlarının karışıklığı tartışması:

Çalışmada sosyal evrelerin incelendiği bölümde evreler beşe ayrılmıştır: (1) Avcı toplum/Toplum 1.0 , (2) Tarım toplumu/Toplum 2.0, (3) Endüstriyel toplum/Toplum 3.0, (4) Bilgi toplumu/Toplum 4.0, (5) Süper Akıllı Toplum/Toplum 5.0. Bilgi toplumu/Toplum 4.0 dönemi içinde de ayrıca dört endüstri devrimini barındırır: Bunlar; (1) Endüstri 1.0/Mekanizasyon 1650-1840, (2) Endüstri 2.0/Büyük ölçekli üretim 1850-1940, (3) Endüstri 3.0/Otomasyon 1940-2010, (4) Endüstri 4.0/Akıllı fabrikalar 2011'den günümüze. Dördüncü sanayi devrimi yani Endüstri 4.0'ın başlangıç tarihi 2011 yılı olarak belirlenmiştir. Genel görüş olarak, günümüzde Toplum 4.0 evresinin Endüstri 4.0 döneminde yaşadığımız kabul edilir. Toplum 5.0 felsefesi ise 2016 yılında Japon Hükümeti Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Kaynaklarda günümüzde yaşadığımız evre olarak Toplum 5.0 yapısının onaylandığı gözlenmemiştir. Ancak, Toplum 5.0 felsefesinin 2016 yılında sunulmasıyla Endüstri 5.0 kavramının da tartışılmaya başlandığını kabul eden yayınlara da rastlanmıştır. Bu durumda Endüstri 4.0 döneminin sadece 2011-2016 yılları arasında sürmüş olduğunu kabul etmek gerekir. Hatta Toplum 5.0 yapısını bir sosyal evre olarak değil, Endüstri devriminin devamı olarak algılandığı da görülmüştür. Ancak, Toplum 5.0 yapısı içinde kendine has bir toplum felsefesi olan 'değerler toplumu' olarak tanımlanır. Reformları, hedefleri, önerileri, ön görüleri ve Toplum 5.0 yapısının gerçekleşmesi için aşılması gereken toplumsal normları da tartışan kapsamlı bir sosyal yapıdır. Oysa ki, endüstri devrimleri içinde endüstriyi dönüştürücü gelişmeleri barındıran ve bu ayrımı sadece endüstri temelinde yapan, Toplum 4.0 evresinin içinde olan daha başka bir yapıyı ifade eder. Sosyal evrelerin ve endüstri devrimlerinin dönemlerinin süresinin giderek kısalmasını teknolojinin üstel ilerleme hızına bağlayabiliriz. Ancak, bu bağlamda Toplum 4.0 evresinin ve Endüstri 4.0 evriminin sonlandığını, artık Toplum 5.0 evresinin ve Endüstri 5.0 evriminin yaşandığını net bir şekilde söyleyemeyiz. Toplum 5.0 yapısı kabul görmüştür, ancak bu yapı 'gelecek değil, yaratılacak bir şey' olarak sunulur. Dolayısıyla, Toplum 5.0 yapısının zamanla yerini alacağı ve gelecekte Toplum 4.0 evresini tamamen geride bırakacağı söylenebilir.

- Teknoloji kullanımındaki tercihin yeri tartışması:

Teknoloji kullanımının tercihe bağlı olduğunu söylemiştik. Ancak, tercihin de bir tıkanma noktası olabileceğini geçmiş teknolojilerin yaygınlaşma süreçlerinde görebiliriz. Günümüzde teknolojilerin zamanla standartlaştığını, normalleştğini ve yaygınlaştığını biliyor ve yaşıyoruz. Bu bağlamda, biyolojimizle de ilgili teknolojilerin de zamanla

standartlaşacağını, kullanım zorunluluğu getirilebileceğini söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda teknolojiler gelecekte insanlığa yeni bir doğal seçim yaşatabilir. Bu seçim de insanlığın tercihi sonucunda gerçekleşmiş olur.

- Posthümanizm ve hümanizm ayrımı tartışması:

Bu çalışmada, posthümanizmin ve hümanizmden farkı ortaya koyulmuştur. Hümanist bir bakış açısı, insanın özerk, bilinçli, kasıtlı ve değişim eylemlerinde istisnai olduğunu varsayarken; posthümanist bakış açısı, eylemlerin insanın katıldığı, ancak tamamen niyet veya kontrol etmediği dinamik güçler aracılığıyla dağıtıldığını varsayar. Hümanizm insanı ‘ayrıcalıklı bir hayvan’ olarak görürken, posthümanizm insanı yeni dünyada çeşitliliğe ve özgürlüğe sahip bireyler olarak görür.

- Post-insanlaştırılmış bir üye olarak sayborgun post-insanlaştırılmış toplumdaki yeri tartışması:

Gladden teknolojik olarak post-insanlaştırılmış varlıkları çoğu zaman dini figürlerle, tanrı, melek, mit, efsane, yerel yaratıklar gibi inanca dayalı öğelerle karşılaştırır. Ancak, inanç bir seçimdir ve bilimsel olarak ölçülemez. Teknolojik post-insanlaştırma yoluyla topluma dahil edilen bir katılımcı bağlamında ‘sayborg birey’i ele aldığımızda, sayborg bir inanç ögesiyle karşılaştırılmaz. Çünkü, sayborg birey gerçek bir kişidir.

- ‘Sayborg olma’ durumu tartışması:

Gelecekte ‘sayborg olma’ durumu belirsizleşebilir. Kurzweil, bedenimizin içinde gezebilecek kadar küçük ve özellikle sağlık amaçlı olarak kullanılacak nanobotlardan bahseder. Nanobotların kaçınılmaz olarak bir standart haline gelmesiyle, bazı insanların tercihen ya da imkanla nanobotlara ulaşması arasında bir fark olabilir. İşte bu noktada Haraway’in üçüncü ayrımında bahsettiği ‘sayborg olma’ sınırı belirsizleşebilir.

- Tür tartışması:

Sibernetik duyu ve organlara sahip sayborg bireylerin yeni bir insan türü olup olmadıkları bu çalışmanın tartışma konularındandır. Lewin, türlerin iki şekilde ortaya çıkabileceğini açıklamıştır. Birincisinde, var olan bir tür zaman içerisinde sürekli değişime uğrar ve aynı soydan gelen bireylerin atalarından ayrı bir tür olarak kabul

edilecekleri derecede farklılaşmış bir türe dönüşür. İkincisinde ise, var olan bir türün popülasyonu, ebeveyn türden üreme açısından izole hale gelerek ikinci bir ayrı tür üretir. (Lewin, 2018, s. 46) Lewin'in açıklaması doğal süreci içinde evrimleşmeyi ve türlerin nasıl ortaya çıktığını açıklar. Ancak, sayborg bireyler kendilerini %100 insan hissetmediklerini ve kendilerini sayborg olarak kabul ettiklerini belirtirler. Günümüzde kendini sayborg olarak tanımlayan bireyler, kendi tercihleriyle sibernetik duyu ve organlara sahip olarak sayborga dönüştüklerini belirtirler. Bir anlamda doğal evrimi beklemeden evrim sürecine müdahale ederek kendilerini insandan farklı bir yerde konumlandırır. Sayborgların kendilerini insandan farklı olarak konumlandırmalarını sağlayan sibernetik duyu ve organlar ise teknolojinin bir ürünüdür. Tür tartışmasını bu bağlamda değerlendirdiğimizde, sayborg olma durumu teknolojinin insan evrimine müdahalesini ortaya koymuştur.

- 'Biyolojisini aşan insan' betimlemesinin anlamının değerlendirilmesi:

Kurzweil, insanın gelecekteki hali için 'sayborg, artırılmış insan olmak ya da süper insan' gibi terimler kullanmıyor; o gelecekteki insanı 'biyolojisini aşan insan' olarak tanımlıyor. Bu tanım hem oldukça kapsamlıdır, hem de 'insan' kelimesini hala içerdiği için ılımlı bir tarafta durur. Kurzweil'in 'biyolojisini aşan insan' betimlemesi sayborg bireyler için uygundur. Sayborglar, normal insandan farklı duyumsamalar yaşayabilir ve farklı yeteneklere sahip olabilirler. 'Biyolojisini aşan insan' betimlemesi sayborgu da içine alabilir.

- Biyolojik olmayan bilinçli varlıkların birey olarak kabulünün tartışması:

Bu çalışmada 'biyolojik olmayan bilinçli varlıkların bilinçli bir birey olarak kabul edilip edilemeyeceği' konusu tartışılmıştır. Kurzweil, gelecekte makinelerin bilinçli görüneceği için kendi bilinçli deneyimleri hakkında konuştuklarında biyolojik insanlara inandırıcı görüneceklerini belirtir. Bu inandırıcılığın onları bilinçli bir kişi yapacağını savunur. Batukan ise, biyolojik olmayan varlıkların kendilerine has bir karakter ve geçmişe sahip olmayabileceğini belirtir. Yani, fabrika çıkışı varsayılan ayarı olan ürünler olabilirler. Ancak süper bilgisayarların koduyla bu eş-karakterlerin zaman içinde kendi verilerini kullanarak kendi deneyimlerini oluşturabileceklerinin de varsaymanın mümkün olduğunu belirtir. Yapay zekalar da kendi tasarımlarını oluşturabilirler. Kurzweil, eğer biz bilim kurgu filmlerindeki karakterlerle de empati kurabiliyorsak, gelecekte bizimle

iletişime girecek bu biyolojik olmayan bilinçli varlıklarla da empati kurabileceğimizi belirtir. Konu bu bağlamda ele alındığında, biyolojik olmayan bilinçli varlıklar bir birey olarak kabul edilebilir.

- Sayborg sanatın, sanat literatüründeki yeri tartışması:

Bu çalışmada ‘sayborg sanat’ın nereye ait olduğu sorusu tartışma konularından biridir. Çağdaş sanatın, modern sanattan ayrı bir dönem olduğu, çağdaşla modern üreten öğelerin birbirinden çok farklı olduğu konusunda pek çok akademisyenin, araştırmacının ve sanatçının hem fikir olduğunu anlıyoruz. Çağdaş sanat, pek çok farklı sanat eserini ve sanat türünü de içinde barındıran yapısından dolayı ‘çatı’ kavram ya da ‘tüm sanatsal ifade olanaklarını içinde barındıran’ bir dönem olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda, sayborg sanatı da çağdaş sanatın çatısı altında değerlendirebiliriz.

Sayborg sanatla ilgili bir başka tartışma da performans sanatıyla olan benzerliğinden ortaya çıkmıştır. Sayborg sanatta ‘sanatçının performansı’ndan söz edilebilse de, sayborg sanatın yapısı gereği barındırdığı özellikler onu performans sanatından ayırır ve kendine has ayrı bir sanat dalı yapar. Sayborg sanatın performans sanatıyla bazı ortak özellikleri olsa da sayborg sanatı performans sanatının içine sığdıramayız.

Sayborg sanat, özellikleriyle klasik sanattan ayrılır. Sayborg sanatın manifestosunda “Bir sayborg sanatçının eseri yeni bir duyudur. Eser, sayborg sanatçının içinde gerçekleşen bir sanat eseridir.” der. Eğer sayborg sanatçının eseri ‘yeni duyusu’ysa, sayborg sanatçının her deneyiminin bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Sayborg sanatçının yeni duyusuyla eser üretmesi ise sayborg sanatın icra edilmesidir. Sayborg sanat sanatçı, eser, izleyici, müze bağlamında değerlendirildiğinde klasik sanattan ayrılan özelliklere sahiptir.

5.3. Öneriler

Bu çalışmanın sonunda, gelecekte yapılabilecek araştırmalar için çeşitli öneriler ortaya çıkmıştır.

- Bu çalışma teknolojinin üstel ilerleme hızının etkileri, Toplum 5.0 yapısı, post-insanlaştırma kavramı, biyolojik olmayan bilinçli varlıklar, biyolojisini aşan insan ve sayborglaşma, sayborg sanat ve sayborg sanatçı gibi fazla

çalışılmamış kavramları içermektedir. Bu kavramlar antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tıp, fizik gibi çok bilim dalının kendi alanlarına dair çok çeşitli bağlamlarda incelenip tartışılabilir. Dolayısıyla, bu çalışmanın içerdiği kavramların başka çalışmalara da bir kapı aralayacağı umulmaktadır.

- Bu çalışmanın sayborg sanatçı ve aktivistler Neil Harbisson, Moon Ribas ve Manel Munoz (Manel De Aguas) tüm evreni değiştirmektense kişilerin bedenlerini değiştirmelerinin daha ulaşılabilir, daha kolay, daha hızlı, daha gerçekçi çözümler sunduğunu savunurlar. Sayborg sanatçıların öneri ve öngörülerinin gelecek için doğayı, çevreyi, gezegeni korumaya yönelik bu önerilerin bilinirliğinin artması ve benzer fikirlere ilham vermesi açısından değerlendirilmesi önerilir.
- Kurzweil'in tekillik öngörülerini ve Kurzweil gibi öngörü ve tahminleri bulunan farklı dallardan bilim insanlarının görüşleri nicel yöntemlerle öngörülerin gerçekleşme/gerçekleşmeme oranları değerlendirilip, gelecekle ilgili gerçekçi sonuçlar ortaya koyulabilir.
- Sanatın tanımı, sanatın tarihçesinden günümüze ayrıntılı bir literatür taramasıyla değerlendirilip günümüzdeki sanatın anlamı karşılaştırmalar ve tartışmalar yapıp, tablolar hazırlanıp anlaşılması kolay hale getirilerek değerlendirilebilir.
- Dahili ve harici sibernetik duyu ve organlara sahip gönüllü kişilerle özellikle tıp biliminin dahil olduğu nicel araştırmalar yapılabilir. Sibernetik duyu ve organ kullanan kişilerin nörokapasitelerini ve yeni veri akışını ölçmeye yönelik, kişilere zarar vermeyen, tespit amaçlı görüntülemeler ve testler yapılarak, kişinin fizyolojisindeki sibernetik teknolojinin kullanımından önceki ve sonraki durumu sayısal verilerle ortaya koyulabilir. Böylece, sibernetik duyu ve organ kullanan kişilerle kullanmayanların arasındaki farklar tespit edilerek 'insan'ın yeni bir tanıma ihtiyaç duyup duymadığı da bu veriler bağlamında tartışılabilir.
- Bilinç konusu felsefi ve bilimsel açıdan derinlemesine araştırılabilir. Görüşler ve kanıtlanabilir veriler beraber değerlendirilerek bilincin tanımı, insan bilinci ile makine bilinci arasındaki fark/bağ incelenebilir. Bu araştırmalar ışığında, öğrenen bilinçli bir makine ile insan arasındaki farklar ortaya koyularak

biyolojik olmayan bilinçli varlıklar üzerine psikoloji, sosyoloji ve iletişim bilimlerinin içerdiği çok çeşitli konular tartışmaya açılabilir.

- Biyolojik olmayan bilinçli varlıkların insanın kölesi olması konusu tartışılabilir.
- Sayborglaşmanın, sayborg birey olmanın yani insanın bir parçasının sibernetik bir teknoloji olmasının etiği tartışılması gereken en önemli konulardan biridir.
- Sibernetik bilimi, ekoloji bağlamında tartışılabilir ve bu bağlamda ekolojik sorunlar için çeşitli çözümlere varılması umulabilir.
- Bu çalışmada başlık olarak yer verilmeyen ‘yapay zeka’ ana başlıklı pek çok konu çalışılabilir. Yapay zeka öğrenmesi, yapay zekaların birbirleriyle iletişimi, yapay zeka etiği, yapay zekanın oluşturabileceği tehditler, yapay zekanın faydalı olabileceği günlük kullanımlar, yapay zekanın sanatı gibi pek çok konu önemli araştırma konuları olabilir.

Bu çalışmayı Kurzweil’den bir alıntıyla noktalamak istiyorum. Çalışma boyunca insan, bilinç, tür, evrim, sanat kavramlarıyla ilgili multidisipliner bir bakış açısıyla tartışmalar ortaya koymaya çalıştım. Bu tartışmaların cevabının tüm bu ana kavramların kaynağı olan insanda olduğunu düşünüyorum. İnsanı insan yapan şeyin ne olduğu sorusunun bir gün tek bir doğru cevabı olduğuna karar verdiğimizde bu tartışmalar da sonuçlanabilir. Cevap tek olmadıkça tartışma da sürecektir. “Varlığı kesin olarak saptayabilecek nesnel bir deney yoktur.” der Kurzweil. (Kurzweil, 2018, s. 554) Belki Matrix’teki gibi hepimiz kuvözler içindeyiz ve sanal bir gerçeklikte doğduk, büyüyoruz ve sonra fişimizi çekiyorlar. Ya da ‘Ben varım, işte buradayım!’ dediğimizde varlığımızı hissetmiş ve kendimize kanıtlamış oluyoruz. Mesela kaza geçirsek ve makineye bağlı bir yaşam sürsek, o zaman bedenimiz hastane odasında olacak ama bilincimizi bir süreliğine ya da sonsuza kadar durdurmuş mu olacağız? Bilincimiz yoksa o zaman varlığımız da mı şüpheli?

“İnsanların bilincinin olduğunu, en azından var gibi görüldüğünü kabul ederiz. Yelpazenin diğer yanında ise, basit makinelerin bilincinin olmadığını kabul ederiz. Günümüz kozmolojik perspektifinden, evren, bilinçli bir varlıktan çok basit bir makine gibi çalışmaktadır... Yakın çevremizdeki madde ve enerji, insan makine uygarlığımızın zeka, bilgi, yaratıcılık, güzellik ve duygusal zekasıyla (örneğin sevme yeteneği)

dolacaktır. O zaman uygarlığımız dışarı doğru genişleyerek, karşımıza çıkan tüm akılsız madde ve enerjiyi olağanüstü zeki -aşkın- madde ve enerjiye dönüştürecektir. Yani bir anlamda, Tekillik işin sonunda ruhunu evrene yayacaktır...” (Kurzweil, 2018, s. 569)

KAYNAKÇA

- Ağın, B. (2020). *Posthümanizm Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu*. Ankara: Siyasal Kitabevi.
- Ardıç, E. Ve Altun, A. (2017). *Dijital Çağın Öğreneni*. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, (1), s. 12-30.
- Balkan, G. (2015). *Posthuman; Bedenin Toplumsal İnşasının Sonu Bio-Konstrüktif Sanat*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Baltacı, A. (2019). *Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?*. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 368-388.
- Barnard, A. (2018). *Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni*. (Çev: M. Doğan). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Bassala, G. (2013). *Teknolojinin Evrimi*. (Çev: C. Soydemir). İstanbul: Cambridge University Press & Doğu Batı Yayınları.
- Batukan, C. (2017). *Robo-Tizm 'Robot, Android, Sayborg ve Yapay Zekada Ruh Üzerine*. İstanbul: Altıkkırkbeş Yayın.
- Bolter, J. D. (2016). *Posthumanism*. Wiley Online Library.
<https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect220>
- Bostrom, N. (2006). *Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up. Medical Enhancement and Posthumanity*. (B. Gordijn ve R. Chadwick Ed.) s. 107-137.
<https://nickbostrom.com/posthuman.pdf>
- Brockman, J. (2014). *Yeni Hümanistler İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar*. J. Brockman (Ed.) (Çev: S.N. Büyükkantarcıoğlu ve A. Kumcu). Ankara: TÜbitak Popüler Bilim Kitapları.
- Brockman, J. (2015). *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi*. (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Brockman, J. (2015). Evrim Fikri. J. Brockman (Ed.), *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi* içinde (s. 31-35). (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Collini, S. (2010). Önsöz. C.P. Snow (yazar), *İki Kültür* içinde (s. 1-84) (Çev: T. Birkan). Ankara: Cambridge University Press & TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

- Çakır, Ö., Mete, F. Ve Turan, B. (). İletişim Teknolojisinin Gelişimi: Akıllı Telefona Giden Yol. Ankara Üniversitesi, Açık Ders, s. 345-362.
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/175527/mod_resource/content/1/AKILLI%20TELEFONA%20GIDEN%20YOL.pdf
- Franssen, T. (2014). *Performer or Transformer? Prometheus and Posthumanism*. Beyond Humanism: Trans- and Posthumanism. (1) Frankfurt, s. 73-82.
https://www.academia.edu/1789520/Performer_or_Transformer_Prometheus_and_Posthumanism
- Fukuyama, M. (2018). *Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society*. Japon Spotlight, Special Article 2, July.
- Geleceğin Teknolojileri Konferansı İnsanlık 2.0 Biyolojisi Değişen İnsana Doğru*, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mayıs 2019 (Bireysel katılımı ile alınan notlardan alıntılar yapılmıştır.)
- Gere, C. (2018). *Dijital Kültür*. (A. Akın Çev. Ve N. Pembecioğlu Çev. Ed.). İstanbul: Salon Yayınları.
- Gladden, M. E. (2019). *Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies*. Social Science, 8 (5), 1-139.
- Haraway, Donna. (2006). *Siborg Manifestosu* (Çev: A. Osman). İstanbul: Agora Kitaplığı.
- Hillis, D. (2015). Tekillige Yakın. J. Brockman (Ed.), *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi* içinde (s. 377-386). (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Humphery, N. (2015). Yoğun An. J. Brockman (Ed.), *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi* içinde (s. 197-207). (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Işıklı, Ş. Ve Küçükvardar, M. (2016). *Bilişim Devrimi Teknolojinin Felsefi ve Sosyolojik Analizi*. Ankara: Birleşik Yayınevi.
- İşman, A. *Teknolojinin Felsefi Temelleri* (s. 1-19)
- Kaplan, K. ve Ertürk, E. Dijital Çağ ve Bireyin İdeolojik Aygıtları. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 2 (4), s. 7-12.
- Kiraz, E. (2006). Etimolojik Türkçe Sözlük Kelime-Köken. Copyright hakkı Erkan Kiraz'a aittir.

- Koca, D. (2020). Sanayi Devrimlerinin Tarihsel Arka Planı ve İşgücü Becerileri Üzerindeki Yansımaları. *Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 16 (31), s. 4532-4558.
- Kurzweil, R. (2014). Ray Kurzweil: Tekillik. J. Brockman (Ed.), *Yeni Hümanistler İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar*. (1. Baskı) içinde (s. 169-185) (Çev: S.N. Büyükkantarcıoğlu ve A. Kumcu). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
- Kurzweil, R. (2019). *Bir Zihin Yaratmak İnsan Düşüncesinin Esrarı*. (Çev:D. Gostolüpçe). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 534.
- Kurzweil, R. (2018). *İnsanlık 2.0 Tekillığe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan*. (Çev: M. Şengel). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- L. Smolin, S. Jones, W.D. Hillis vd. (2015). Beliren Üçüncü Kültür. J. Brockman (Ed.), *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi* içinde (s. 15-29). (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Langton, C.G. (2015). Dinamik Örüntü. J. Brockman (Ed.), *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi* içinde (s. 343-357). (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Lanier, J. (2014). Bir Manifestonun Yarıları. J. Brockman (Ed.), *Yeni Hümanistler İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar*. (1. Baskı) içinde (s. 185-211) (Çev: S.N. Büyükkantarcıoğlu ve A. Kumcu). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
- Lewin, R. (2018). *Modern İnsanın Kökeni*. (Çev: N. Soysal). İstanbul: Say Yayınları.
- Maxwell, J. A. (2018). *Nitel Araştırma Tasarımı Etkileşimli Bir Yaklaşım*. (Çev: M. Çevikbaş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Minsky, M. (2015). Akıllı Makineler. J. Brockman (Ed.), *Üçüncü Kültür Bilimsel Devrimin Ötesi* içinde (s. 151-165). (Çev: Y. Türedi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Moravec, H. (2014). Bir Zihin İnşa Etmek. J. Brockman (Ed.), *Yeni Hümanistler İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar*. (1. Baskı) içinde (s. 137-145) (Çev: S.N. Büyükkantarcıoğlu ve A. Kumcu). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
- Özbudun, S. ve Uysal, G. (2012). *50 Soruda Antropoloji*. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı.
- Özdoğan, O. (2019). *Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları*. İstanbul: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık.

- Sayar, K. (2001). *Küreselleşmenin Psikolojik Boyutları*. Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, 39 (2), s. 79-94.
- Seaman, M. J. (2007). *Becoming More (than) Human: Affective Posthumanism, Past and Future*. Journal of Narrative Theory, 37 (2), s. 246-275.
<https://muse.jhu.edu/article/231838>
- Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi. *Toplum 5.0 Araştırma Raporu pdf*.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.
- Snow, C. P. (2010). *İki Kültür*. (Çev:T. Birkan). Ankara: Cambridge University Press & TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
- T.C. Anadolu Üniversitesi. (2013). *Bilim ve Teknoloji Tarihi Yayın No: 2749* (1. Baskı).
Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1707
- Ural, Ş. (2009). Teknoloji ve Felsefe.
<https://www.safakural.com/makaleler/teknoloji-ve-felsefe>
- What makes me a Cyborg – An interview with Amber Case, Cyborg Anthropologist.
Röportajı yapan: Simon Cicero, July 4, 2011. Çev. Meedabyte.
<https://meedabyte.com/2011/07/04/what-makes-me-a-cyborg-an-interview-with-amber-case-cyborg-anthropologist/> (17.05.2017 tarihinde erişildi.)

İNTERNET KAYNAKLARI

- (http-1) <https://www.youtube.com/watch?v=i2wYWA1g8Do>
- (http-2) <https://www.mynet.com/erkeklere-robot-kadin-mujdesi-110100360646>
- (http-3) <https://www.diogoseibert.com/work/cyborg>
- (http-4) <https://biography.yourdictionary.com/charles-percy-snow>
(27.10.2021 tarihinde erişildi.)
- (http-5) [https://en.wikipedia.org/wiki/John_Brockman_\(literary_agent\)](https://en.wikipedia.org/wiki/John_Brockman_(literary_agent))
www.edge.org
- (http-6) Etimolojik Sözlük
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKUwjkh7nBnaXfAhUJ2SwKHdlaCpYQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fmedia.turuz.com%2FDictionary%2F2011%2F0143-Etimolojik_turkce_sozluk-\(kelime-koken\)\(3.819KB\).pdf&usg=AOvVaw3IpLgKH0cJYDMIRBuDxSON](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKUwjkh7nBnaXfAhUJ2SwKHdlaCpYQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fmedia.turuz.com%2FDictionary%2F2011%2F0143-Etimolojik_turkce_sozluk-(kelime-koken)(3.819KB).pdf&usg=AOvVaw3IpLgKH0cJYDMIRBuDxSON)
- (http-7) http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c16b38dd42615.72029438 (Erişim tarihi 16.12.2018)
- (http-8) <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115674>
- (http-9) <https://www.nydailynews.com/news/national/group-biohackers-test-eye-drops-give-night-vision-article-1.2174261>
- (http-10) <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2352690/Rich-Lee-Man-speakers-IMPLANTED-ears-listen-music-time.html>
- (http-11) <https://tr.wikipedia.org/wiki/Cryonics>
- (http-12) <https://sozluk.gov.tr>
- (http-13) https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaşamın_evrimsel_tarihi
- (http-14) <http://bilgioloji.com/pages/sozluk/etimoloji/yunan/kanonik-ne-demektir/>
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kambriyen_patlaması
- (http-15) <https://evrimagaci.org/kambriyen-patlama-sirasinda-hayvan-subeleri-5-kat-hizli-evrimlestiler-1398>
- (http-16) <https://meedabyte.com/2011/07/04/what-makes-me-a-cyborg-an-interview-with-amber-case-cyborg-anthropologist/> (17.05.2017 tarihinde erişildi.)
- (http-17) <https://bilimpro.com/2017/08/12/ibmden-beynimizi-taklit-eden-bilgisayar/>

- (http-18) <https://khosann.com/yapay-zekanin-safagi-1-insan-beynini-taklit-eden-qualcomm-zeroth-islemci-ile-dusunen-makineler-cagi/>
<https://www.webtekno.com/insan-beynini-taklit-eden-super-bilgisayar-calismaya-hazir-h56366.html>
- (http-19) https://tr.wikipedia.org/wiki/Turing_testi
- (http-20) <https://www.gazeteduvar.com.tr/teknoloji/2017/08/01/facebook-muhendisleri-yapay-zekalarin-fisini-cekti/>
- (http-21) <https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/yapay-zeka-robotlarinin-soyledigi-3-urkutucu-soz-40809477>
- (http-22) <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43605411> (12.11.2021'de erişildi.)
- (http-23) <https://tr.euronews.com/2021/04/28/ingiltere-otoyollarda-surucusuz-araclara-izin-veren-ilk-ulke-oluyor> (12.11.2021'de erişildi.)
- (http-24) http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf
- (http-25) <https://www.karameke.com/toplum-turleri/>
- (http-26) https://cdnacikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/19_20_Bahar/sosyolojiye_giris/5/index.html
- (http-27) <https://medium.com/@Dijitolog/dijital-devrim-end%C3%BCstri-4-0-67e72e6aaf55>
- (http-28) <https://medium.com/@Dijitolog/dijital-devrim-end%C3%BCstri-4-0-67e72e6aaf55>
- (http-29) https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsans%C4%B1z_hava_arac%C4%B1
- (http-30) <http://wwa.cao.go.jp/notice/20191101notice.html>
- (http-31) <http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2018/095.html>
- (http-32) https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
- (http-33) <https://www.milliyet.com.tr/galeri/3d-yazici-ile-uretilen-ilk-araba-1952289/1>
- (http-34) <https://www.haberturk.com/dunyanin-3d-yaziciyla-uretilen-en-iyi-otomobilleri-1692741-ekonomi/3>

- (http-35) <https://tr.motor1.com/news/category/autonomous-cars/>
- (http-36) <https://www.explainthatstuff.com/timeline.html> 28.12.2018 tarihinde erişildi.
- (http-37) <http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcG...JnL3dpa2kvVGltZWxpbmVfb2ZfY29tbXVuaWNhdGlvbl90ZWNoYm9sb2d5>
28.12.2018 tarihinde erişildi.
- (http-38) https://nieonline.com/tbtimes/downloads/supplements/robotics_timeline.pdf
28.12.2018 tarihinde erişildi.
- (http-39) <https://www.robotshop.com/media/files/PDF/timeline.pdf> 28.12.2018 tarihinde erişildi.
- (http-40) <https://usblogs.pwc.com/emerging-technology/robotics-and-ai-interactive-timeline/>
27.12.2018 tarihinde erişildi.
- (http-41) <https://www.dogrustatu.com.tr/20-21-yuzyil-bireyleri/>
25.12.2018 tarihinde erişildi.
- (http-42) <https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibernetik>
- (http-43) <https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibernetik>
- (http-44) <https://asc-cybernetics.org/declaration-the-field-of-cybernetics/>
- (http-44) <https://asc-cybernetics.org/about/>
- (http-45) <https://asc-cybernetics.org/about/>
- (http-46) <https://asc-cybernetics.org/declaration-the-field-of-cybernetics/>
- (http-47) <https://asc-cybernetics.org/declaration-the-field-of-cybernetics/>
- (http-48) <https://asc-cybernetics.org/declaration-the-field-of-cybernetics/>
- (http-49) <https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibernetik>
- (http-50) <https://hipokratist.com/biyopolimer/> 13.08.2021'de erişildi.
- (http-51) <https://finans.mynet.com/haber/detay/otomotiv/otonom-surus-teknolojisi-hakkinda-her-sey/404561/> 13.08.2021'de erişildi.
- (http-52) https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/en-gelismis-insansi-robot-ameca-tanitildi,uTmABupFaEad1_L1deoRjA/ryej95ha_E6A11f05sk8Aw
(15.12.2021 tarihinde erişildi.)

(http-53) <https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/yapay-zeka-uyardi-tek-yol-hic-var-olmamam-1892758> (15.12.2021 tarihinde erişildi.)

(http-54)

<https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-627>

(http-55) https://tr.wikipedia.org/wiki/Nick_Bostrom

(http-56) <https://en.wikipedia.org/wiki/Posthumanization>

(http-57) <https://www.theartian.com/episode-11-cyborg-art-creating-new-senses-and-organs-moon-ribas-and-manel-de-aguas/> (Shaping Business Minds Through Art/SBMTA, Hosted Nir Hindi, Episode 11, The Artian Podcast)

GÖRSEL KAYNAKLARI

- Görsel 3.1. Conrad, K. 1402-1405. *Bellifortis (Strong in War)*. El yazması kitap. İlk yayınlanma 1967. Bavarian State Library.
- Görsel 3.2. Conrad, K. 1402-1405. *Bellifortis (Strong in War)*. El yazması kitap. İlk yayınlanma 1967. Bavarian State Library.
- Görsel 3.3. Kurzweil, R. (2018). *İnsanlık 2.0 Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan*. (s. 33) (Çev: M. Şengel). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Görsel 3.4. Kurzweil, R. (2018). *İnsanlık 2.0 Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan*. (s. 38) (Çev: M. Şengel). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Görsel 3.5. Kurzweil, R. (2018). *İnsanlık 2.0 Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan*. (s. 24) (Çev: M. Şengel). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
- Görsel 3.6. http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2016/029_outline.pdf
- Görsel 3.7. Toplum 5.0'ın Evrimsel Süreci, *Toplum 5.0 Araştırma Raporu s. 10*
- Görsel 3.8. Sanayinin tarihsel gelişimi, *Toplum 5.0 Araştırma Raporu s. 8*
- Görsel 3.9. Endüstri 4.0 yapısı
- Görsel 3.10. Toplum 5.0 – Endüstri 4.0 Gelişim İlişkisi, *Toplum 5.0 Araştırma Raporu s. 10*
- Görsel 3.11. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Sibernetik>
- Görsel 3.12. Primo posthuman Natasha Vita Moore 1997
- Görsel 3.13. <https://www.cyborgnest.net>
- Görsel 3.14. <https://www.quora.com/Why-does-the-ancient-Egyptian-toe-protese-have-such-a-dark-color>
- Görsel 3.15. https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrud_lens
- Görsel 3.16. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline-engineering-the-real-cyborgs#49>
- Görsel 3.17. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline-engineering-the-real-cyborgs#49>
- Görsel 3.18. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline-engineering-the-real-cyborgs#49>
- Görsel 3.19. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline-engineering-the-real-cyborgs#49>

Görsel 3.20. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline- engineering-the-real-cyborgs#49>

Görsel 3.21. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline- engineering-the-real-cyborgs#49>

Görsel 3.22.

https://www.wpclipart.com/American_History/inventions_science/bifocal_glasses_1784.png.html

Görsel 3.23. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline- engineering-the-real-cyborgs#49>

Görsel 3.24. <http://www.euromanticism.org/beethovens-ear-trumpets/>

Görsel 3.25. https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_210912

Görsel 3.26.

https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/iomj3z/the_first_contact_lenses_of_the_late_19th_century/

Görsel 3.27. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline- engineering-the-real-cyborgs#49>

Görsel 3.28. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline- engineering-the-real-cyborgs#49>

Görsel 3.29.

<https://www.puresoundhearingaids.com/blog/hearing-aid-history-siemens-1913>

Görsel 3.30.

<https://www.ipaustralia.gov.au/understanding-ip/getting-started-ip/educational-materials-and-resources/history-australian-innovation>

Görsel 3.31.

<https://www.salus.edu/Centennial-Celebration/Highlights/Centennial-Features/Who's-Who-William-Feinbloom.aspx>

Görsel 3.32. <https://alchetron.com/Heinrich-Wöhlk>

Görsel 3.33. https://www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/Featured_Innovations/Dodrill_GMR_Mechanical_Heart.html

Görsel 3.34. <https://emsmuseum.org/collections/archives/defibrillators/1957-first-defibrillator/>

Görsel 3.35. <https://images.app.goo.gl/KxUAFzc3gSJ9Td1f9>

- Görsel 3.36. <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/engineering-technology/timeline-engineering-the-real-cyborgs#49>
- Görsel 3.37. <http://www.implantable-device.com/2012/01/23/elema-schoenander-and-the-very-first-human-implants-of-a-pacemaker-in-sweden-1958-and-uruguay-1960/>
- Görsel 3.38. <https://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/10/soft-contact-lenses-were-created-with-a-toy-construction-set/381070/>
- Görsel 3.39. <https://www.nytimes.com/2012/12/16/health/dr-william-f-house-inventor-of-cochlear-implant-dies.html>
- Görsel 3.40. https://www.wikiwand.com/en/Anthony_Adducci
- Görsel 3.41. <https://m.epo.org/news-events/events/european-inventor/finalists/2014/hochmair.html>
- Görsel 3.42. [https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Mann_\(inventor\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Mann_(inventor))
- Görsel 3.43. https://www.researchgate.net/figure/Evolution-of-wearable-computing-devices-by-Steve-Mann_fig3_308180185
- Görsel 3.44. *Steve Mann ve Neil Harbisson* (Mann, S . Can Humans Being Machines Make Machines Be Human, 2021, s. 4)
- Görsel 3.45. <http://stelarc.org/?catID=20265>
- Görsel 3.46. https://www.researchgate.net/publication/6504778_A_Historical_Perspective_on_Digital_Hearing_Aids_How_Digital_Technology_Has_Changed_Modern_Hearing_Aids
- Görsel 3.47. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.201900368>
- Görsel 3.48. <https://www.audible-difference.com/nicolet-phoenix>
- Görsel 3.49. <https://www.medicaldevice-network.com/analysis/digital-hearing-aid-history/>
- Görsel 3.50. <https://t24.com.tr/yazarlar/osman-elbek/engellenemeyenler,22082>
- Görsel 3.51. <https://www.thetimes.co.uk/article/tiny-microchip-implanted-in-the-brain-could-turn-us-into-mind-readers-5pz5tx26k97>
- Görsel 3.52. <http://stelarc.org/?catID=20218>
- Görsel 3.53. <http://stelarc.org/?catID=20218>

- Görsel 3.54. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chorost ve <https://michaelchorost.com/biography/>
- Görsel 3.55. https://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson
- Görsel 3.56. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4648139.stm>
- Görsel 3.57. <http://stelarc.org/?catID=20242>
- Görsel 3.58. https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_Ribas
- Görsel 3.59. https://en.wikipedia.org/wiki/Viktoria_Modesta
- Görsel 3.60. https://en.wikipedia.org/wiki/Moon_Ribas
- Görsel 3.61. <https://www.businessinsider.com/microchip-implants-in-healthy-people-2014-7>
- Görsel 3.62. <https://www.stuff.co.nz/oddstuff/2274063/Missing-finger-replaced-with-USB-drive>
- Görsel 3.63. <https://edition.cnn.com/style/article/moon-ribas-cyborg-smart-creativity/index.html>
- Görsel 3.64. https://www.researchgate.net/figure/a-Touch-Bionicss-i-LIMB-prosthetic-hand-reproduced-from-1-b-the-DLR-II_fig5_312944092
- Görsel 3.65. <https://medium.com/neodotlife/dana-lewis-open-aps-hack-artificial-pancreas-af6ef23a997f>
- Görsel 3.66. <https://www.techeblog.com/geek-surgically-implants-magnets-inside-ears-turns-them-into-headphones/>
- Görsel 3.67. <https://adrianapaully.com/waiting-for-earthquakes/>
- Görsel 3.68. <https://www.independent.co.uk/tech/pioneering-3d-printing-used-to-rebuild-british-man-s-face-9188285.html>
- Görsel 3.69. <https://www.roboticsbusinessreview.com/health-medical/rewalk-robotics-closes-public-offering-for-exoskeleton-business-development/>
- Görsel 3.70. <https://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/man-can-listen-wi-fi-networks-4624417>
- Görsel 3.71. <https://www.theguardian.com/personal-investments/ng-interactive/2019/feb/12/limbitless-3d-printed-bionic-prosthetic-limbs-for-kids>
- Görsel 3.72. <https://www.sciencealert.com/uk-man-receives-what-everyone-s-calling-the-world-s-first-bionic-penis>
- Görsel 3.73. <http://www.anoukwipprecht.nl/about-me-shift>
- Görsel 3.74. <https://thoughtworksarts.io/projects/time-sense/>

Görsel 3.75. <https://residencyunlimited.org/residencies/neil-harbisson-and-moon-ribas/>

Görsel 3.76. <https://www.nationalturk.com/tr/abd-bilim-insanlari-devrim-niteliginde-bulus-208934/>

Görsel 3.77. <https://medium.com/cyborgnest/5-people-with-sensory-enhancements-29e5d9fb35b5>

Görsel 3.78. https://en.wikipedia.org/wiki/Manel_Muñoz ve <https://m.facebook.com/cyborgfoundation/photos/1493551140711138>

Görsel 3.79. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46341694>

Görsel 3.80. https://i-d.vice.com/en_uk/article/gye7kw/artist-joe-dekni-cyborg-cheekbone-implant

Görsel 3.81. https://www.cyborgart.org/cyborg_artists/alex_garcia_duran.html
https://www.cyborgart.org/cyborg_artists/alex_garcia_duran.html

Görsel 3.82. https://www.cyborgart.org/cyborg_artists/kai_landre.html
<https://soundcloud.com/kailandre>

Görsel 3.83. <https://biohackinfo.com/news-pau-prats-uv-ultraviolet-sense/>

Görsel 3.84.

<https://opensea.io/assets/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/36857400385157303479649022490544184019116036121494476083411500526468314693633>

Görsel 3.85. <https://www.facebook.com/moonribaspage>

Görsel 4.1. Lewin, 2018, s. 427.

Görsel 4.2. Lewin, 2018, s. 426, 427.

Görsel 4.3.

<http://stelarc.org/?catID=20316><https://en.wikipedia.org/wiki/Stelarc>

<https://www.theverge.com/2012/9/14/3261078/meat-metal-and-code-stelarcs-alternate-anatomical-architectures>

Görsel 4.4.

<https://www.theverge.com/2012/9/14/3261078/meat-metal-and-code-stelarcs-alternate-anatomical-architectures>

<http://stelarc.org/?catID=20242>

Görsel 4.5. <http://stelarc.org/?catID=20227>

Görsel 4.6. <https://www.guggenheim.org/artwork/15337>

Görsel 4.7. <https://highlike.org/shu-lea-cheang/>

Görsel 4.8. [http://www.marceliantunez.com/work/epizoo/images/#!/gal\[mg\]/11/](http://www.marceliantunez.com/work/epizoo/images/#!/gal[mg]/11/)

- Görsel 4.9. <http://www.marceliantunez.com/work/requiem/>
- Görsel 4.10. <https://marcodonnarumma.com/works/eingeweide/>
- Görsel 4.11. <https://quimerarosa.net/transplant/installation-performance-1/>
- Görsel 4.12. <https://harshitagrawal.com/works/masked-reality>
- Görsel 4.13. <https://harshitagrawal.com/works/levolved>
- Görsel 4.14. <https://www.facebook.com/cyborgfoundation/photos/a.140620282670904/1688579277874989/>
<https://www.cyborgfoundation.com>
- Görsel 4.15. <https://transpeciessociety.wixsite.com/transpeciessociety>
- Görsel 4.16. <https://www.instagram.com/p/BsA1s7ZB8aZ/>
- Görsel 4.17. <https://www.straitstimes.com/lifestyle/the-worlds-first-official-cyborg-10-things-to-know-about-him>
- Görsel 4.18. Cyborg Foundation, 2010 pdf, s. 3
- Görsel 4.19. Cyborg Foundation, 2010 pdf, s. 3
- Görsel 4.20. Youtube videodan ekran görüntüsü.
- Görsel 4.21. <https://www.stirworld.com/inspire-people-morag-myerscough-x-neil-harbisson-cross-border-conversations>
- Görsel 4.22. <https://headstuff.org/topical/science/why-are-you-sending-me-colours-in-my-head-an-interview-with-cyborg-artist-neil-harbisson/>
- Görsel 4.23. <https://www.businessinsider.com/what-its-like-to-be-cyborg-2015-9>
- Görsel 4.24. <https://munsell.com/color-blog/neil-harbisson-human-cyborg/>
- Görsel 4.25. <https://247newsagency.com/entertainment/32219.html>
- Görsel 4.26. <https://www.youtube.com/watch?v=2IHPpyRZujM> (videodan ekran görüntüsü)
- Görsel 4.27. Neil Harbisson'un 2012'de çekilmiş MR görüntüsü.
- Görsel 4.28. Neil Harbisson resimleri dinlerken.
- Görsel 4.29. Neil Harbisson ses tonuna göre giydiği renkli giysileriyle.
- Görsel 4.30. <https://www.youtube.com/watch?v=HH2voukljPs>
- Görsel 4.31. https://www.youtube.com/watch?v=_h3_YoL2GLE&list=PLJYFB28FuH4R9f7ZbmLnJ5EtPHGj4ilSi&index=23&t=5s ve <https://www.youtube.com/watch?v=fqqLmtuJJAc>
- Görsel 4.32. <https://vimeo.com/210637215>

Görsel 4.33. <https://www.euronews.com/culture/2021/12/20/meet-the-world-s-first-cyborg-artist-who-has-the-power-to-hear-colours>

Görsel 4.34. <https://www.euronews.com/culture/2021/12/20/meet-the-world-s-first-cyborg-artist-who-has-the-power-to-hear-colours>

Görsel 4.35.

https://www.llull.cat/catala/actualitat/actualitat_noticies_detall.cfm?id=33420&url=pau-riba-actua-a-nova-york-acompanyat-del-cyborg-neil-harbisson.html – 2016

<https://www.pressreader.com/spain/el-periodico-de-catalunya-castellano/20190414/282265256817762> - 2019

Görsel 4.36.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_Color_Wheel_by_Neil_Harbisson.jpg

Görsel 4.37.

<https://munsell.com/color-blog/neil-harbisson-color-associations/>

<https://www.lupiga.com/vijesti/katalonci-cudnim-zvukovima-odredili-boju-zagreba>

Görsel 4.38.

<https://www.youtube.com/watch?v=JDqL-PUZ148>

<https://abrigoportatil51.com/neil-harbisson.html#Panel8> ve Youtube videolardan ekran görüntüsü.

Görsel 4.39 <http://www.studio-beat.com/art-news-blog/neil-harbisson-transhumanism-artist/>

Görsel 4.40. <http://www.studio-beat.com/art-news-blog/neil-harbisson-transhumanism-artist/>

Görsel 4.41. <http://www.studio-beat.com/art-news-blog/neil-harbisson-transhumanism-artist/>

Görsel 4.42. <http://www.studio-beat.com/art-news-blog/neil-harbisson-transhumanism-artist/>

Görsel 4.43. <https://www.cbsnews.com/news/colorblind-man-can-hear-colors/>

Görsel 4.44. <https://hpluspedia.org/wiki/File:Neil-harbisson-1.jpg>

Görsel 4.45. <https://www.abc.net.au/news/2015-08-10/neil-harbisson-human-cyborg/6686806?nw=0>

- Görsel 4.46. <https://www.saatchiart.com/print/Painting-Sonochromatic-Record/839763/2951184/view>
- Görsel 4.47. <https://www.lupiga.com/vijesti/katalonci-cudnim-zvukovima-odredili-boju-zagreba>
- Görsel 4.48.
<https://vicensgimenez.photoshelter.com/image/I0000QaNhtgExynM>
<https://www.businessinsider.in/tech/8-people-who-implanted-tech-gadgets-directly-into-their-bodies/slidelist/39850905.cms#slideid=39850967>
- Görsel 4.49. <https://www.webtekno.com/internet/moon-ribas-h16911.html>
- Görsel 4.50.
<https://www.businessinsider.in/tech/8-people-who-implanted-tech-gadgets-directly-into-their-bodies/slidelist/39850905.cms#slideid=39850957>
- Görsel 4.51.
<https://www.comparebroadband.com.au/broadband-articles/guides-id49/real-life-cyborg-moon-ribas-id1292/>
- Görsel 4.52.
<https://inhabitat.com/cyborg-artist-can-sense-earthquakes-around-the-world-as-they-are-happening/>
- Görsel 4.53. <https://thoughtworksarts.io/projects/seismic-sense/>
- Görsel 4.54. <https://www.facebook.com/cyborgfoundation/posts/two-new-sensors-in-moon-ribas-feet-to-feel-moonquakes-implanted-yesterday-in-fra/1505049249561327/>
- Görsel 4.55.
<https://www.facebook.com/moonribaspage/photos/pb.100063448346772.-2207520000../2338953276364351/?type=>
- Görsel 4.56.
<https://www.youtube.com/watch?v=1Un4MFR-vNI> (2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=ROOAlYCR5KU> (2021) videolarından ekran görüntüsü.
- Görsel 4.57. <https://www.youtube.com/watch?v=5-XdI6NKICU>
- Görsel 4.58.
<https://www.facebook.com/moonribaspage/photos/my-seismic-arm-sculpture-is-being-exhibited-now-in-the-art-science-museum-of-sin/190973655952694/>

<https://www.shutterstock.com/editorial/image-editorial/humanthe-future-of-our-species-exhibition-launch-rome-italy-28-feb-2018-9446571k>

Görsel 4.59. <https://www.instagram.com/moonribas/>

Görsel 4.60. <https://www.youtube.com/watch?v=fVJPA2bvem4>

Görsel 4.61. <https://www.youtube.com/watch?v=-fDcgOjoScU&t=406s>

Görsel 4.62. <https://www.instagram.com/moonribas/>

Görsel 4.63. <https://www.facebook.com/moonribaspage> ve

<https://news.postuszero.com/entertainment/14737/A-She-is-Moon-Ribas-the-cyborg-dancer-who-will-perform-today-at-UNAM.html>

Görsel 4.64. <https://maneliquid.portfoliobox.net/sentidodelapressi>

Görsel 4.65. <https://www.instagram.com/maneldeaguas/>

Görsel 4.66. <https://www.instagram.com/stories/highlights/17963942548172870/>

Görsel 4.67. <https://www.instagram.com/maneldeaguas/>

Görsel 4.68.

<https://maneliquid.portfoliobox.net/arquitecturas-cuerpoelogiualhumanoarquitectnico>

Görsel 4.69.

<https://maneliquid.portfoliobox.net/transespeciesensayosobrelafloraindustrial>

Görsel 4.70. <https://www.instagram.com/p/B-XCMRsDIJM/>

Görsel 4.71. https://www.instagram.com/p/B-IWySFD_o7/

Görsel 4.72. https://www.instagram.com/p/B_C6bfjjJKR/

Görsel 4.73. https://www.instagram.com/p/B_na4z4D99k/

Görsel 4.74. <https://www.instagram.com/p/CAQqdcuDFZm/>

Görsel 4.75. <https://www.instagram.com/p/CBgtvpbj8L6/>

Görsel 4.76. <https://www.youtube.com/watch?v=ZKeDPxrfhLw&t=503s>

Görsel 4.77. <https://www.instagram.com/p/CbuKlecDcbg/>

Görsel 4.78. <https://www.instagram.com/p/CVYqrSzjKUt/>

Görsel 4.80. <https://www.instagram.com/p/Bb2m5TelwtU/>

Görsel 4.81. <https://www.instagram.com/p/CVYqrSzjKUt/>

TABLO KAYNAKLARI

- Tablo 4.1.** 1900-1945 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler.
Tablo 4.2. 1945-1965 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler.
Tablo 4.3. 1965-1977 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler.
Tablo 4.4. 1977-1994 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler.
Tablo 4.5. 1994 - 2003 yılları arasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler.
Tablo 4.6. 2003 ve sonrasındaki buluşlar ve teknolojik gelişmeler.

<https://www.explainthatstuff.com/timeline.html> 28.12.2018 tarihinde erişildi.

<http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcG...JnL3dpa2kvVGltZWxpbnVfb2ZfY29tbXVuaWNhdGlvbI90ZWNoNm9sb2d5>

28.12.2018 tarihinde erişildi.

https://nieonline.com/tbtimes/downloads/supplements/robotics_timeline.pdf

28.12.2018 tarihinde erişildi.

<https://www.robotshop.com/media/files/PDF/timeline.pdf>

28.12.2018 tarihinde erişildi.

<https://usblogs.pwc.com/emerging-technology/robotics-and-ai-interactive-timeline/>

27.12.2018 tarihinde erişildi.

<https://www.dogrustatu.com.tr/20-21-yuzyil-bireyleri/>

25.12.2018 tarihinde erişildi.

- Tablo 5.1.** Post-insanlaştırılmış Toplum 5.0 Gelecek Toplumundaki Potansiyel Katılımcı Örnekleri.

Gladden, M. E. (2019). *Who Will Be the Membrs of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies*. Social Science, 8 (5), 1-139.

ŞEMA KAYNAKLARI

Şema 3.1. Gladden, M. E. (2019). *Who Will Be the Membrs of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies*. Social Science, 8 (5), s. 10.

Şema 3.2. Gladden, M. E. (2019). *Who Will Be the Membrs of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies*. Social Science, 8 (5), s. 14.

SİMGE GÖKBAYRAK CV

Eğitim Bilgileri

- 2014 – 2022 **Anadolu Üniversitesi, Eskişehir**
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı Doktora
- 2013 – 2014 **İstanbul Üniversitesi, İstanbul**
Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV Sinema Doktora
(Özel öğrenci)
- 2009 **New York Film Academy, New York, USA**
Filmmaking Programme
- 2008 - 2011 **Kadir Has Üniversitesi, İstanbul**
Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama (Yönetmenlik)
Yüksek Lisans
Tez Danışmanı: Ezel Akay – Çetin Sarıkartal
- 2000 – 2005 **Anadolu Üniversitesi, Eskişehir**
İletişim Bilimleri Fakültesi - Sinema TV Bölümü
- 1996 – 1999 **İzmir Selma Yiğitalp Lisesi**

Akademik Denevimler

2021-2022 Bahar Döneminde Verilen Dersler:

- **Dijital Hikaye Anlatıcılığı.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü.
- **Video Tasarımı ve Uygulamaları.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü.
- **Reklam Filmi Tasarımı.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.

2020-2021 Döneminde Verilen Dersler:

- **Dijital Hikaye Anlatıcılığı.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü.
- **Reklam Filmi Tasarımı.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.

2019-2020 Döneminde Verilen Dersler:

- **Reklam Filmi Tasarımı.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.
- **Reklamcılıkta Örnek Uygulamalar.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.
- **Video Tasarımı ve Uygulamaları.** Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü.

Sempozyum / Yayın /Proje

- 2022 Uzun metraj film projesi, İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı'na seçildi.
- 2019 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 'Bir Kadın Hikayesi' konulu Öykü Yazma Yarışması Seçki Kitabı 2019 (İlk 100 eser) - Hikaye Adı: Barbunya, Yazan: Simge Gökbayrak
- 2016 **CommUnity 4. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu** - 'Kitlenin Siber-Uzama Geçiş Süreci ve Sanal Cemaatler / The Process of the Transition of Mass Community into Virtual Community' - Simge Gökbayrak / Anadolu Üniversitesi / Eskişehir.

Teknik Beceriler

Yabancı Dil – İngilizce Intermediate Level. Okuma ve anlama iyi seviyede; konuşma ise akıcı.

Programlar – Kurgu Programları: Adobe Premiere, Final Cut.

Fotoğraf Düzenleme: Adobe Photoshop

Office: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple iwork (Pages, Numbers, Keynote)

Fotoğraf/Kamera – Analog ve dijital fotoğraf makinelerini profesyonelce kullanabilirim. Yarı profesyonel digital kamera kullanabilirim.

Işık – Dış ve iç çekimlerde temel ışık düzenlemesi hazırlayabilirim.

Prodüksiyon – Profesyonel düzeyde prodüksiyon ekibi kurabilirim. Bir projenin pre prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon süreçlerini yönetebilir, yürütebilir ve her aşamasında teknik görev alabilirim.

Yönetmenliğini Yaptığım Projeler

- 2017 Ekibb - İstanbul'un Gençlik Markası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Viral Reklam Filmi
- 2015 Ben Kimim? (Deneysel Kısa Film)
- 2011 İz – Trace (Kurmaca Kısa Film)
Yönetmen – Yapım – Senaryo: Simge Gökbayrak
64. Cannes Film Festivali Short Film Corner, Cannes Fransa
9. Mediterranean Kısa Film Festivali, Tanca Fas (Yarışma Filmi)
33. Cinemed Film Festivali, Montpellier Fransa (Yarışma Filmi)
'İz' kısa filmi yurt içi ve yurt dışında 9 adet festivalde yer almıştır.

- 2010 Ofsayt (Kurmaca Kısa Film)
- 2009 In NY, ABD (Kurmaca Siyah Beyaz 16mm Kısa Film)
The Simple Love Story, ABD (Kurmaca Siyah Beyaz 16mm)
Mausam & Escape (Slumdog Millionaire Film Score), ABD
(Müzik Video Siyah Beyaz 16mm)
- 2008 ID (Deneysel Kısa Film)
20. Uluslar arası İstanbul Kısa Film Festivali 'En İyi Deneysel Film' Ödülü
6. Metro Group Kısa Film Yarışması 'Birincilik Ödülü'
'ID' kısa filmi yurt içi ve yurt dışında 20'den fazla festivalde yer almıştır.
- 2008 Avivasa Tanıtım Filmi 1, FilmSide Prodüksiyon
Avivasa Tanıtım Filmi 2, FilmSide Prodüksiyon
Turmepa Tanıtım Filmi, FilmSide Prodüksiyon
- 2005 9. İstanbul Bienal'ine paralel olarak gerçekleştirilen 'Yüzen Gecekondu'
performansının, yapım - performans aşamalarının video belgeseli

Diğer Profesyonel Denevimler

2005-2022 yılları arasında ağırlıklı reklam projelerinde freelance yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev aldım. Profesyonel kariyerim boyunca reklam, dizi, müzik video ve fotoğraf projelerinde, sayıca 100'ün üzerinde çeşitli türde projede çalıştım. Profesyonel kariyerime freelance yönetmen, yardımcı yönetmen ve yarı zamanlı akademisyen olarak devam ediyorum.